

No.	Nama Platform	Kebijakan Privasi
1.	Karir.com	<p>Informasi yang dimasukkan untuk iklan lowongan dan resume akan ditampilkan sebagaimana adanya, dan tidak di-edit oleh karir.com. Harap kaji informasi yang dibutuhkan dan pastikan informasi mana yang dapat dilihat oleh pengunjung karir.com.</p> <p>Kecuali Anda menggunakan fasilitas bloking perusahaan tertentu untuk melihat resume Anda, resume akan dapat dilihat oleh seluruh perusahaan dan perorangan, bila melakukan pencarian.</p> <p>Bila Pelamar melamar secara online, nama depan dan nomor telpon Anda akan ditampilkan ke perusahaan yang Anda lamar.</p> <p>Pada saat resume Anda pertama kali tampil sebagai hasil pencarian, nama depan dan nomor telpon tidak akan ditampilkan. Tetapi bila perusahaan atau individu melakukan pencarian dan mengirim email dari resume link, maka nama depan dan nomor telpon akan ditampilkan seketika.</p> <p>Kami sarankan untuk merahasiakan password Anda. Kami tidak akan pernah menanyakan password Anda melalui telpon ataupun email dan tidak akan memberikan password Anda ke pihak ketiga.</p> <p>Account Anda di karir.com dilindungi dengan password. Artinya, hanya Anda yang mempunyai akses ke account Anda dan hanya Anda yang bisa mengubah segala informasi yang dimasukkan melalui account Anda.</p> <p>Setelah Anda selesai menggunakan karir.com, jangan lupa untuk logout. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengakses account Anda, khususnya bila komputer digunakan bersama-sama atau bila Anda menggunakan komputer di tempat umum seperti perpustakaan atau kafe/warung internet.</p> <p>Cookies adalah serangkaian informasi yang dipindahkan dari situs ke hard disk komputer Anda untuk penyimpanan data. Cookies memberikan keuntungan bagi situs dalam beberapa hal dengan menyimpan informasi mengenai preferensi-preferensi Anda ketika mengunjungi sebuah situs. Banyak situs terkemuka yang menggunakan cookies untuk memberikan keistimewaan-keistimewaan yang menguntungkan bagi pengguna situs mereka. Cookies dapat mengenali komputer Anda, namun tidak dapat mengenali identitas Anda. Kebanyakan browsers dapat menerima cookies, dengan catatan browser Anda telah diset terlebih dahulu. Apabila browser Anda tidak dapat menerima cookies, maka Anda sama sekali tidak akan dapat mengakses ke situs kami.</p> <p>Apabila suatu saat nanti kami harus mengubah Polis Kerahasiaan kami, maka kami akan mencantumkannya di sini agar para pengguna dapat mengetahui informasi apa saja yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakan informasi tersebut. Data pribadi Anda akan digunakan sesuai dengan polis kerahasiaan kami. Apabila, sewaktu-waktu Anda ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar tentang Polis Kerahasiaan kami, maka Anda dapat menghubungi kami lewat email cs@karir.com atau menghubungi telepon +62 21 5020 2010 dan langsung berbicara dengan salah satu staf kami</p>
2.	Glints.com	<p>Di Glints Group, kami menghargai privasi Anda dan berkomitmen untuk melindungi data pribadi Anda. Kami juga memastikan kepatuhan staf kami terhadap standar keamanan dan kerahasiaan yang paling ketat sehubungan dengan semua data pribadi yang Anda kirimkan. Kebijakan Privasi Data ini</p>

	<p>("Kebijakan") menerangkan implementasi dan prosedur yang kami ikuti untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan melindungi data Anda. Kebijakan ini berlaku untuk Pengguna terdaftar dan tidak terdaftar, dan ketentuan di dalam ini dapat diperbarui, direvisi, divariasikan, dan/atau diubah dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan layanan kami, Anda sepakat terhadap ketentuan Kebijakan ini.</p> <p>Dengan mendaftar dan/atau menggunakan layanan kami, Anda, mengakui bahwa Anda telah membaca dan memahami Kebijakan ini dan sepakat terhadap ketentuannya, memberikan persetujuannya kepada Glints Group untuk mengumpulkan, menggunakan dan/atau memproses data Anda untuk tujuan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, memberikan persetujuannya kepada Glints Group untuk mentransfer data pribadi Anda dalam situasi yang disebutkan di bawah ini, serta untuk setiap transfer data pribadi Anda di luar negara Anda, dan memberikan persetujuannya kepada Glints Group untuk membagikan data Anda secara internal dan antara Platform Elektronik dan mengungkapkan data Anda kepada penyedia layanan atau pihak ketiga untuk tujuan yang dijelaskan di bawah ini.</p> <p>1. Definisi</p> <p>Pengiklan berarti pengguna atau perusahaan yang menempatkan iklan lowongan pekerjaan atau mempromosikan kegiatan terkait pekerjaan di Platform Elektronik kami.</p> <p>Platform Elektronik merujuk kepada semua situs web dan aplikasi seluler Glints, termasuk namun tidak terbatas pada "glints.com", "employer.glints.com", "employer.glints.id", "match.glints.com", "managed-talent.glints.com", "readytalent.glints.com", "expertclass.glints.com", "academy.glints.com", Aplikasi iOS Glints, dan Aplikasi Android Glints Candidate.</p> <p>Glints merujuk kepada Glints Pte Ltd atau afiliasi yang mengoperasikan Platform Elektronik yang relevan untuk negara tempat Anda tinggal atau negara tempat bisnis Anda atau kantor pusat bisnis Anda berada.</p> <p>Glints Group berarti Glints Pte Ltd dan semua perusahaan terkaitnya, termasuk namun tidak terbatas pada Glints Singapore Pte Ltd, PT Glints Platform Talenta, PT Glints Indonesia Group dan Glints Vietnam Company Limited.</p> <p>Pengguna Terdaftar berarti setiap pengguna yang telah terdaftar di Platform Elektronik mana pun.</p> <p>2. Pengumpulan dan Penggunaan Informasi</p> <p>2.1. Data Pribadi: Data pribadi adalah informasi apa pun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Kami dapat mengumpulkan data pribadi ketika Anda berinteraksi dengan staf kami dan melalui penggunaan Platform Elektronik kami. Beberapa contoh data pribadi tersebut mencakup: nama; informasi kontak seperti alamat email, nomor telepon, alamat surat; tanggal lahir dan kebangsaan; jenis kelamin, nomor identitas (seperti nomor induk kependudukan); resume, dan informasi terkait yang biasanya tidak tersedia untuk umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada foto profil, gaji, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja; informasi perangkat (seperti jenis perangkat, jenis browser dan alamat IP); dan preferensi dan minat.</p>
--	--

		<p>2.2 Tujuan.</p> <p>Kami mengumpulkan data tersebut untuk beberapa tujuan berikut:- untuk pengoperasian harian dari layanan yang diberikan kepada Anda; untuk membantu Anda menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pemberi kerja dan untuk membantu pemberi kerja dalam menilai kesesuaian kandidat untuk lowongan pekerjaan untuk spektrum pekerjaan dan industri yang luas; untuk memberi Anda berbagai layanan yang ditawarkan oleh Glints Group dan buletinnya, informasi tentang lowongan pekerjaan, dan materi promosi dan pemasaran (lihat bagian 8 di bawah ini tentang "Langganan Buletin, Materi Promosi, dan Materi Pemasaran"); untuk menangani dan menindaklanjuti pertanyaan, permintaan, dan keluhan dari Anda; untuk menghubungi Anda mengenai informasi dan komunikasi administratif yang relevan dengan layanan Glints Group dan untuk menanggapi pertanyaan atau permintaan Anda; untuk membantu Glints Group dalam pengembangan untuk tujuan pemasaran dan promosi di masa depan atau tujuan internal lainnya; untuk memverifikasi identitas Anda pada iklan, materi, representasi, pesan, tinjauan, atau komentar yang dipasang (diposting), atau informasi lainnya yang sejenis di Platform Elektronik kami dan/atau platform lainnya; untuk mengidentifikasi siapa yang melihat informasi yang disebutkan di atas yang dipasang (diposting) di Aplikasi; untuk memungkinkan Anda menikmati manfaat mendaftar ke acara dan promosi yang diselenggarakan oleh Glints Group dan/atau perusahaan mitra; untuk memfasilitasi Glints Group menggunakan data Anda untuk tujuan yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang ditawarkan oleh Glints dan layanan pemasaran dan/atau acara khusus Glints Group; untuk mendapatkan statistik untuk menganalisis penggunaan Platform Elektronik Glints Group dan/atau platform lain untuk membantu pengembangan lebih lanjut dan untuk meningkatkan pengalaman pengguna; untuk mematuhi kewajiban hukum yang berlaku; dan untuk tujuan selain yang disebutkan di atas yang terkait dengan penyediaan produk dan/atau layanan Glints Group.</p> <p>Glints Group berusaha untuk hanya mengumpulkan data pribadi yang diperlukan dan memadai tetapi tidak berlebihan sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.</p> <p>2.3. Persetujuan: Anda dianggap telah memberikan persetujuan jika Anda secara sukarela memberikan data pribadi Anda kepada kami untuk tujuan tertentu dan Anda memiliki hak untuk menarik persetujuan Anda kapan saja dengan pemberitahuan yang wajar. Jika Anda di bawah umur, Anda harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari orang yang memiliki tanggung jawab atas diri Anda, misalnya orang tua atau wali, yang dapat menghubungi staf yang bertanggung jawab (lihat bagian 10 di bawah tentang "Informasi Kontak"). Persetujuan yang ditentukan harus diberikan oleh orang tua atau wali Anda.</p> <p>2.4. Permintaan Penghapusan: Anda dapat meminta data Anda dihapus kapan saja. Untuk melakukannya, kirimkan permintaan penghapusan akun pengguna ke tim Hubungan Pelanggan kami melalui email, live chat, Instagram Direct, Facebook, atau formulir web. Silakan bagikan alamat email Anda dan permintaan (Penghapusan Akun). (lihat Bagian 7 untuk rinciannya).</p> <p>2.5. Data Sensitif: Kami tidak akan mengumpulkan atau memproses data</p>
--	--	--

		<p>pribadi yang sensitif, seperti asal ras atau etnis, pendapat politik, agama dan kepercayaan, data kesehatan, atau data biometrik, tanpa persetujuan tertulis Anda atau kecuali diwajibkan oleh hukum.</p> <p>3. Pembagian dan Transfer Informasi, dan Pengungkapan</p> <p>3.1. Secara internal: Kami akan membagikan data pribadi Anda (termasuk resume, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, detail kontak, ekspektasi gaji, serta klasifikasi dan lokasi pekerjaan yang Anda pilih) dengan karyawan Glints Group dan antar Platform Elektronik dengan tujuan untuk melayani Anda. Glints Group juga dapat mengungkapkan dan/atau mentransfer data pribadi Anda, sesuai dengan instruksi Anda, kepada klien korporat Glints yang relevan untuk membantu Anda menemukan pekerjaan yang sesuai. Data pribadi yang dikumpulkan, termasuk di Platform Elektronik kami, dapat ditransfer, disimpan, dan diproses di negara tempat Glints atau anggota Grup Glints beroperasi. Dengan menggunakan layanan kami yang manapun, termasuk Platform Elektronik kami, Anda setuju, menyetujui, dan memberi wewenang kepada Glints untuk mengungkapkan dan/atau mentransfer data pribadi Anda dalam keadaan yang disebutkan di atas, serta untuk setiap transfer data di luar negara Anda.</p> <p>3.2. Profil Glints. Glints memberi semua Pengguna Terdaftar opsi untuk membuat "Profil Glints" pribadi. Profil Glints dapat mencakup resume, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, detail kontak, ekspektasi gaji, serta klasifikasi dan lokasi pekerjaan yang diinginkan. Pengiklan yang disetujui oleh Glints dapat mencari pangkalan data Profil Glints untuk menemukan dan menghubungi kandidat yang relevan. Jika Anda telah membalas undangan pekerjaan yang dikirim oleh Pengiklan atau Anda telah melamar pekerjaan secara langsung di Platform Elektronik kami menggunakan profil Anda, Pengiklan tersebut akan memiliki akses ke profil terbaru Anda, termasuk detail kontak Anda (sebagaimana diperbarui oleh Anda dari waktu ke waktu). Semua data yang diberikan saat membuat Profil Glints (termasuk nama, resume, alamat email, nomor telepon, pekerjaan, dan riwayat pendidikan Anda) dapat digunakan oleh Glints untuk meningkatkan peluang penempatan kerja bagi Anda (misalnya dengan membagikan data tersebut dengan calon pemberi kerja) atau untuk menyesuaikan produk tertentu sesuai dengan preferensi Anda. Ketika Anda membuat Profil Glints di Glints, Anda menyetujui profil Anda dilihat dan/atau diakses oleh Pengiklan menggunakan Platform Elektronik, yang mungkin dapat menyebabkan transfer data Anda dari negara Anda ke negara lain tempat anggota Glints Group lainnya beroperasi. Glints berhak untuk menonaktifkan atau menghapus Profil Glints kapan saja atas kebijakannya sendiri. Pengiklan yang menempatkan iklan lowongan kerja di Glints dan membeli Profil Glints diminta oleh Glints untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Penggunaan data Anda (pribadi atau lainnya) oleh Pengiklan ini tidak berada dalam kendali Glints dan kami tidak dapat bertanggung jawab atas perilaku perusahaan-perusahaan tersebut.</p> <p>3.3. Informasi Sosial Media: Guna menyediakan kepada Pengiklan dengan informasi yang paling relevan mengenai Anda, informasi jejaring sosial (termasuk namun tidak terbatas pada profil GitHub atau LinkedIn) yang Anda berikan juga dapat dipindai oleh Glints dan konten yang relevan mungkin akan ditampilkan kepada Pengiklan. Jika Anda tidak ingin konten dari jejaring sosial ditampilkan kepada Pengiklan, jangan berikan informasi jejaring sosial. Jika Anda mendaftar di Platform Elektronik kami melalui akun Anda dari aplikasi jejaring sosial (termasuk namun tidak terbatas pada Facebook, Google, dan LinkedIn), Anda dianggap telah menyetujui</p>
--	--	--

	<p>ketentuan Kebijakan tersebut, dan data yang Anda berikan kepada perangkat jejaring sosial tersebut dapat diperoleh dan digunakan oleh Glints dan orang yang berwenang di dalam dan di luar negara Anda untuk menyediakan layanan dan materi pemasaran kepada Anda. Jika ini terjadi, Anda akan diberikan pemberitahuan yang jelas oleh Aplikasi jejaring sosial yang bersangkutan. Glints dan personel yang berwenang dapat memperoleh akses ke data Anda dan menggunakan data Anda yang diperoleh sedemikian rupa, sesuai dengan ketentuan lain dari Kebijakan ini.</p> <p>3.4. Penyedia Layanan Pihak Ketiga: Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan penyedia layanan pihak ketiga terpercaya dalam keadaan berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> di mana informasi dan data diungkapkan dan/atau ditransfer ke pihak ketiga atau penyedia layanan eksternal yang telah diberi wewenang oleh Glints untuk menggunakan informasi dan data tersebut dan yang akan memfasilitasi layanan yang diberikan kepada Anda, terjamin di bawah perjanjian kerahasiaan; di mana informasi dan data yang diungkapkan dan/atau ditransfer ke agen, afiliasi, atau rekanan Glints Group yang telah diberi wewenang oleh Glints Group untuk menggunakan informasi dan data tersebut; jika diizinkan berdasarkan syarat dan ketentuan layanan Glints Group; di mana Glints Group perlu melindungi dan membela hak dan kepemilikannya; di mana Glints Group menganggap perlu untuk melakukannya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap proses peradilan, perintah pengadilan, atau proses hukum yang berlangsung; di mana Glints Group dianggap perlu untuk memberikan produk dan layanan yang kami tawarkan dan menumbuhkan pengalaman pengguna yang positif; dan/atau jika Glints Group dianggap perlu untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan layanan yang diberikan kepada Anda. <p>3.5. Transfer Data Pribadi Internasional: Ketika kami mentransfer data pribadi Anda dari negara asal, negara bagian, atau kota Anda ke negara, negara bagian, atau kota lain, kami akan mematuhi kewajiban hukum dan peraturan kami sehubungan dengan data pribadi Anda, termasuk memiliki dasar yang sah untuk mentransfer data pribadi Anda dan menerapkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan tingkat perlindungan yang memadai untuk data pribadi Anda. Kami juga akan memastikan bahwa penerima informasi berkewajiban untuk melindungi data pribadi Anda dengan standar perlindungan yang sebanding dengan perlindungan berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum kami adalah persetujuan atau salah satu perlindungan yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.</p> <p>4. Cookies dan Teknologi Serupa</p> <p>4.1. Kami menggunakan cookies dan teknologi serupa untuk melacak aktivitas pengguna di Platform Elektronik kami dan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Anda berhak memilih untuk menonaktifkan, memblokir, atau menonaktifkan cookies. Harap perhatikan bahwa penolakan atau penghapusan beberapa cookies dapat memengaruhi ketersediaan, fungsi, atau penggunaan Platform Elektronik. Anda dapat mengontrol preferensi cookies melalui pengaturan peramban web (browser) Anda.</p> <p>5. Keamanan data</p> <p>5.1. Tindakan Pengamanan: Keamanan data pribadi Anda penting bagi Glints. Glints akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa data pribadi</p>
--	---

	<p>Anda akan dilindungi dari akses pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Glints telah menerapkan tindakan-tindakan teknis, tergonasisir, dan manajerial yang tepat untuk menjaga, melindungi, dan mengamankan data pribadi Anda.</p> <p>5.2. Kepatuhan Terhadap Kebijakan Ini: Semua data pribadi yang Anda berikan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang dari Glints Group atau pihak ketiga yang berwenang, dan personel tersebut akan diinstruksikan untuk mematuhi ketentuan Kebijakan ini ketika mengakses data pribadi tersebut.</p> <p>5.3. Tindakan Mandiri: Anda harus menjaga detail login unik Anda dan kata sandi yang kuat dengan merahasiakannya dan tidak membagikan detail tersebut kepada siapa pun.</p> <p>5.4. Tidak Ada Jaminan Absolut: Glints Group mengikuti standar industri yang berlaku umum untuk melindungi data pribadi yang dikirimkan oleh Anda, baik selama transmisi maupun setelah Glints Group menerimanya. Namun, tidak ada metode transmisi yang dilakukan melalui Internet, atau metode penyimpanan elektronik, yang 100% aman. Oleh karena itu, sementara Glints berusaha melindungi data pribadi Anda dari akses yang tidak sah, Glints tidak dapat menjamin keamanan mutlaknya.</p> <p>5.5. Tautan ke Situs Web dan/atau Aplikasi Lain: Platform Elektronik dapat menyediakan tautan ke situs web dan/atau aplikasi lain yang tidak dimiliki atau diawasi oleh Glints Group. Data pribadi dari Anda dapat dikumpulkan di situs web dan/atau aplikasi lain tersebut ketika Anda mengunjungi situs web dan/atau aplikasi tersebut dan memanfaatkan layanan yang tersedia di dalamnya. Jika dan ketika Anda memutuskan untuk mengklik iklan atau tautan apa pun di Platform Elektronik yang memberi Anda akses ke situs web dan/atau aplikasi lain, perlindungan data pribadi Anda yang dianggap pribadi dan rahasia dapat terbuka di situs web dan/atau aplikasi lain ini. Glints tidak bertanggung jawab atas praktik privasi situs web dan/atau aplikasi lain tersebut. Anda sangat disarankan untuk merujuk pada kebijakan privasi situs web dan/atau aplikasi lain tersebut sebelum menggunakannya.</p> <p>6. Retensi Data</p> <p>6.1. Periode Penyimpanan: Kami akan menyimpan data pribadi Anda hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diuraikan dalam Kebijakan ini atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Setelah Glints memperoleh data pribadi Anda, data tersebut akan disimpan dengan aman di sistem Glints selama periode yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan data (lihat bagian 2.2 di atas). Setelah menjadi Pengguna Terdaftar, Anda dapat mengakhiri keanggotaan Aplikasi dengan menghubungi Glints (lihat bagian 10 di bawah tentang "Informasi Kontak"). Glints dapat menyimpan data pribadi Anda bahkan setelah Anda menutup akun Anda jika penyimpanan diperlukan dengan alasan yang sewajarnya untuk mematuhi kewajiban hukum kami, memenuhi persyaratan hukum, menyelesaikan perselisihan antara pengguna, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, atau menegakkan Kebijakan Privasi ini dan ketentuan lain yang relevan. Setelah data pribadi Anda tidak lagi diperlukan, kami akan menghapus atau menganonimkannya dengan aman.</p> <p>7. Hak-Hak Anda</p> <p>7.1. Untuk Diinformasikan: Anda memiliki hak untuk diberitahukan mengenai keberadaan dan tujuan kegiatan pemrosesan kami.</p> <p>7.2. Akses dan Perbaikan: Anda berhak meminta akses ke data pribadi Anda yang kami miliki dan menerima salinan data tersebut. Anda dapat mengedit atau mengubah atau menghapus data pribadi Anda kapan saja dengan</p>
--	--

		<p>masuk ke profil Anda di Platform Elektronik kami (misalnya di situs web atau aplikasi seluler kami) dan mengedit preferensi profil pengguna Anda.</p> <p>7.3. Penghapusan: Anda berhak meminta penghapusan data pribadi Anda dalam keadaan tertentu, yang mana tetap tunduk pada kewajiban hukum. Jika Anda adalah Pengguna Terdaftar, Anda dapat menghapus data pribadi Anda di Platform Elektronik dan/atau mengakhiri keanggotaan Anda di Platform Elektronik kami dengan menghubungi Glints (lihat bagian 10 di bawah tentang "Informasi Kontak"). Anda dapat menghubungi tim Hubungan Pelanggan kami melalui email, live chat, Instagram, Facebook, atau melalui formulir web untuk meminta penghapusan profil pengguna Anda. Tim kami juga dapat memastikan profil Anda tidak lagi terindeks di segala bentuk penelusuran Google. Glints dapat menyimpan data pribadi Anda bahkan setelah Anda menutup akun Anda jika penyimpanan diperlukan secara wajar untuk mematuhi kewajiban hukum kami, memenuhi persyaratan hukum, menyelesaikan perselisihan antara pengguna, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, atau menegakkan Kebijakan ini. Jika Anda menghapus Profil Glints Anda, harap perhatikan bahwa itu mungkin masih disimpan oleh Glints di sistem testing atau backup untuk jangka waktu tertentu selama diperlukan.</p> <p>7.4. Pembatasan Pemrosesan: Anda dapat meminta pembatasan pemrosesan data pribadi Anda pada keadaan tertentu.</p> <p>7.5. Portabilitas Data: Anda dapat meminta kami mentransfer data pribadi Anda ke pengontrol data lain dalam format terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca mesin.</p> <p>7.6. Objek: Anda memiliki hak untuk menolak pemrosesan data pribadi Anda dalam situasi tertentu, termasuk untuk kegiatan pemasaran langsung.</p> <p>7.7. Tidak Menjadi Subjek Atas Pengambilan Keputusan Otomatis: Anda berhak untuk tidak tunduk pada keputusan yang hanya berdasarkan pada pemrosesan otomatis dimana keputusan itu menghasilkan efek hukum sehubungan dengan Anda atau memiliki dampak signifikan pada Anda.</p> <p>7.8. Menghubungi Glints Untuk Bantuan. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk hal-hal di atas, silakan hubungi kami melalui saluran resmi. Dalam kesempatan tersebut, Glints mungkin akan meminta Anda memberikan detail pribadi untuk memverifikasi identitas Anda. Glints akan menanggapi permintaan Anda sesegera mungkin. Jika Glints tidak dapat menanggapi permintaan Anda dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan Anda, Glints akan memberi tahu Anda secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari hingga Glints dapat menanggapi permintaan Anda. Apabila diizinkan secara hukum, dalam hal Glints tidak dapat membantu Anda atas permintaan Anda, Glints akan memberitahu Anda alasan mengapa Glints tidak dapat melakukannya.</p> <p>8. Berlangganan Buletin, Materi Promosi, dan Materi Pemasaran</p> <p>8.1. Dari waktu ke waktu, Glints Group akan mengirimkan nawala atau buletin informasi tentang lowongan pekerjaan, acara, kelas, dan materi pemasaran kepada kandidat dan Pengguna Terdaftar berdasarkan informasi dan data yang diberikan kepada Glints. Glints dapat menggunakan data Anda dalam kegiatan pemasaran langsung dan Glints memerlukan persetujuan Anda (yang mencakup indikasi tidak ada keberatan dari Anda) untuk tujuan itu. Dalam hal ini, harap diperhatikan bahwa: nama, alamat surel, detail kontak, usia, jenis kelamin, tanggal lahir, negara tempat tinggal, kebangsaan, tingkat pendidikan, gaji, dan pengalaman kerja Anda dari waktu ke waktu dapat digunakan oleh Glints dan/atau personel atau staf yang berwenang dalam kegiatan pemasaran langsung; Jenis-jenis layanan, produk, dan subjek yang dapat dipasarkan adalah</p>
--	--	---

	<p>sebagai berikut:</p> <p>layanan mencari pekerjaan dan agensi yang ditawarkan selain oleh Glints; berbagai kursus, program, dan peluang karir; acara khusus yang diselenggarakan oleh Glints, termasuk namun tidak terbatas pada kursus, lokakarya, dan kompetisi; Glints ExpertClass yang diselenggarakan oleh Glints dan para ahli dan/atau profesional yang diundang; hadiah, program kesetiaan atau member khusus, serta produk dan layanan terkait; penawaran khusus termasuk kupon, diskon, penawaran pembelian grup, dan kampanye promosi; produk dan layanan yang ditawarkan oleh Glints Group dan Pengiklan (nama afiliasi dan pengiklan tersebut dapat ditemukan dalam formulir aplikasi untuk produk dan layanan yang relevan, tergantung kasusnya); sumbangan dan kontribusi untuk tujuan amal dan/atau non-profit; produk, layanan, dan subjek di atas dapat diberikan atau (dalam hal sumbangan dan kontribusi) diminta oleh Glints Group, penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan produk dan layanan yang tercantum dalam ayat (b) di atas, dan organisasi amal atau organisasi non-profit; selain dari memasarkan layanan, produk, dan subjek di atas, Glints juga bermaksud untuk memberikan data yang dijelaskan pada ayat (a) di atas kepada semua atau salah satu orang yang dijelaskan pada ayat (c) di atas untuk digunakan oleh mereka dalam memasarkan layanan, produk, dan subjek tersebut dan Glints memerlukan persetujuan tertulis Anda (yang mencakup indikasi tidak ada keberatan dari Anda) untuk tujuan itu; dan Glints dapat menerima uang atau barang lain sebagai imbalan untuk memberikan data kepada orang lain pada ayat (d) di atas dan ketika meminta persetujuan tertulis Anda, Glints akan memberi tahu Anda jika Glints menerima uang atau barang lain sebagai imbalan untuk memberikan data kepada pihak tersebut. Dalam hal ini, Anda dapat memilih untuk menyisih (opt-out), mendaftar, atau berhenti berlangganan materi tersebut dengan masuk ke halaman pendaftaran atau Pengaturan, mengklik tautan otomatis yang muncul di setiap buletin/pesan, atau menghubungi Glints (lihat bagian 10 di bawah ini tentang "Informasi Kontak").</p> <p>9. PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN PRIVASI INI</p> <p>9.1 Glints berhak untuk memperbarui, merevisi, memodifikasi, atau mengubah Kebijakan ini kapan saja apabila dianggap perlu oleh Glints. Anda sangat disarankan untuk meninjau Kebijakan Privasi ini secara berkala. Jika Glints memutuskan untuk memperbarui, merevisi, memodifikasi, atau mengubah Kebijakan ini, Glints akan mengumumkan perubahan tersebut ke halaman web ini dan/atau tempat lain yang dianggap sesuai oleh Glints, sehingga Anda akan mengetahui data apa saja yang dikumpulkan Glints, bagaimana Glints menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, Glints mengungkapkannya. Perubahan terhadap Kebijakan ini akan berlaku sejak Glints memasang perubahan tersebut. Penggunaan berkelanjutan Anda atas Platform dan layanan Elektronik merupakan penerimaan atas perubahan Kebijakan ini.</p> <p>10. Informasi Kontak</p> <p>Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait Kebijakan ini atau cara kami menangani data Anda, silakan hubungi kami di dpo@glints.com.</p> <p>11. Ketentuan yang Berlaku untuk Produk dan Platform Tertentu</p> <p>11.1. Platform Elektronik:</p> <p>11.1.1. Membuat lamaran online ke iklan lowongan pekerjaan atau mendaftar ke Glints Expert Class pada Aplikasi Glints adalah layanan</p>
--	---

		<p>opsional yang mengharuskan Anda untuk mengisi kolom wajib (misalnya nama depan, nama belakang, telepon, dan email) sehingga Pengiklan dan/atau Glints Group dapat mengidentifikasi dan menghubungi Anda dari waktu ke waktu.</p> <p>11.1.2. Glints memasang testimonial Pengguna Terdaftar di Platform Elektronik, yang mungkin berisi informasi identitas pribadi seperti nama Pengguna Terdaftar. Glint harus mendapatkan persetujuan Pengguna Terdaftar sebelum memasang testimonial untuk memasang nama mereka bersama dengan testimonial mereka.</p> <p>11.2. Glints App: Untuk mendaftar dan menggunakan aplikasi pencarian kerja Glints kami, data pribadi dikumpulkan termasuk yang berikut: nama; informasi kontak seperti alamat email, nomor telepon, alamat surat; tanggal lahir dan kebangsaan; jenis kelamin, nomor identitas (seperti nomor induk kependudukan); resume, dan informasi terkait yang biasanya tidak tersedia untuk umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada foto profil, gaji, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja; informasi perangkat (seperti jenis perangkat, jenis browser dan alamat IP); dan preferensi dan minat.</p> <p>Tujuan pengumpulan data ini diuraikan dalam Bagian 2.2 di atas. Data ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi rekomendasi pekerjaan dan mendukung Anda dalam proses pencarian pekerjaan.</p> <p>11.3. Expert Class (Indonesia): Ketika Anda melamar iklan pekerjaan atau mendaftar ke Expert Class Glints, data pribadi dan aplikasi terkait, termasuk lampiran dan surat lamaran, (a) akan diteruskan langsung ke Pengiklan dan/atau perwakilan yang ditunjuk; (b) disimpan di Portal Pemberi Kerja Glints atas nama Pengiklan; dan/atau (c) disimpan dalam pangkalan data Glints sebagai daftar Peserta Didik. Portal Pemberi Kerja Glints memungkinkan Pengiklan untuk mengelola proses perekrutan mereka dengan mudah dan efektif melalui satu fasilitas pusat yang disediakan oleh Glints. Dengan melamar ke posisi yang diiklankan dan/atau mengunggah data pribadi di platform Expert Class, Anda meminta agar Glints memberikan data yang Anda berikan kepada Pengiklan yang relevan dan/atau perwakilan yang ditunjuk, termasuk para ‘Experts’. Setiap pertanyaan yang Anda miliki terkait dengan posisi yang diiklankan di Glints, lamaran online Anda dan/atau status lamaran Anda harus diarahkan langsung ke Pengiklan atau agen yang dinominasikan, bukan Glints. Setiap data pribadi yang disimpan oleh Glints sebagai bagian dari lamaran Anda hanya akan digunakan sesuai dengan Kebijakan ini. Penggunaan data Anda (pribadi atau lainnya) oleh Pengiklan dan/atau Experts tidak berada dalam kendali Glints dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana Pengiklan dan/atau Experts menggunakan data pribadi Anda atau ingin meminta akses ke data pribadi apa pun yang telah Anda kirimkan sebagai bagian dari lamaran atau yang telah diberikan kepada mereka sebagai bagian dari Profil Glints, Anda berhak untuk menghubungi Pengiklan dan/atau Experts tersebut secara langsung.</p>
3.	Pintarnya.com	<p>Kebijakan Privasi ini berlaku sejak tanggal November 2023 Kami melindungi setiap data dan informasi anda dan percaya bahwa anda harus dapat membuat keputusan yang tepat mengenai data pribadi anda.</p>

	<p>Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana PT Pintarnya Solusi Teknologi dan afiliasinya (“Pintarnya” atau “Kami”) mengelola data pribadi anda mulai dari mengenai jenis data yang dikumpulkan oleh Kami, mengapa Kami menggunakannya, dengan siapa Kami membaginya dan apa yang Kami lakukan untuk melindungi data pribadi anda, baik melalui situs Kami di www.pintarnya.com (“Situs”) dan aplikasi seluler Pintarnya (selanjutnya disebut sebagai “Aplikasi”). Data pribadi disini mengacu pada informasi apapun yang terkait dengan seorang individu yang teridentifikasi atau dapat secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik dapat mengidentifikasi seorang individu (“Data Pribadi”).</p> <p>Data Pribadi yang Kami proses, yaitu data pribadi yang secara langsung mengidentifikasi anda – seperti nama lengkap anda, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, alamat surat elektronik, rekening bank, jenis kelamin, identifikasi atau pengenalan pengguna dan non-pengguna yang diadakan oleh pemerintah di buku telepon seluler anda, informasi terkait keuangan dan informasi biometrik; termasuk informasi atau data lain yang dapat secara tidak langsung dan secara wajar digunakan untuk mengidentifikasi pribadi anda – seperti nomor serial pada perangkat anda. Dengan melanjutkan akses, instalasi, dan/atau menggunakan Aplikasi, Situs, dan Layanan Pintarnya, anda telah memberikan persetujuan dan mengakui bahwa Pintarnya berhak untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengolah, menggunakan, menguasai, mentransfer, membagikan, mengungkapkan, dan melindungi Data Pribadi anda dan seluruh data anda lainnya melalui penggunaan Aplikasi pada perangkat anda dan Situs, serta produk, dan layanan lainnya yang dioperasikan oleh Pintarnya (“Layanan”) sebagaimana diterangkan dalam Kebijakan Privasi ini. Kebijakan Privasi ini berlaku bagi seluruh pengguna Aplikasi, Situs, Layanan atau produk lainnya yang Pintarnya operasikan. Harap luangkan waktu sejenak untuk membiasakan diri anda dengan Kebijakan Privasi Kami, dan silahkan menghubungi Kami jika anda memiliki pertanyaan.</p> <p>Kebijakan Privasi ini menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan Data Pribadi Penggunaan Data Pribadi Syarat Pembagian dan Pengungkapan Data Pribadi Transfer Data Internasional Hak Sebagai Subjek Data Pribadi Persetujuan Penyimpanan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi Kebijakan Perlindungan Data Anak Tautan ke Situs Lain Registrasi Keluhan Detil Kontak Kami <p>A. PENGUMPULAN DATA PRIBADI</p> <p>Anda memahami dan setuju bahwa:</p> <p>Kami dapat mengumpulkan Data Pribadi seperti berikut ini, termasuk namun tidak terbatas pada, semua dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> profil, seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja; kontak, seperti nomor telepon seluler, alamat domisili, alamat email;
--	---

	<p>data teknis, seperti alamat internet protokol (IP), data login, tipe browser perangkat beserta versinya, pengaturan zona waktu dan lokasi, sistem dan platform operasi, dan teknologi lainnya dalam perangkat yang anda gunakan;</p> <p>penggunaan data, seperti informasi mengenai bagaimana anda menggunakan Aplikasi, Situs, atau Layanan Pintarnya; dan data lainnya yang Kami anggap perlu.</p> <p>Selain Data Pribadi, Kami dapat mengumpulkan jawaban atas pertanyaan terkait dengan lamaran kerja. Saat melamar pekerjaan, pelamar akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kompetensinya terhadap lowongan kerja tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan Kami simpan, termasuk namun tidak terbatas pada tujuan agar calon pemberi kerja dapat dengan mudah mengakses dan menilainya. Kami juga dapat meminta salinan dokumen pembukti identitas seperti Kartu Tanda Pengenal, Surat Izin Mengemudi atau ijazah persekolahan guna melakukan verifikasi dan pencocokan pelamar berdasarkan antara lain identitas, domisili dan kecakapan dalam pelamaran pekerjaan.</p> <p>Kami dapat juga mengumpulkan log dan data penggunaan. Data log dan penggunaan terkait dengan Layanan, penggunaan diagnostik, dan informasi kinerja yang dikumpulkan oleh server Kami secara otomatis saat anda mengakses atau menggunakan Layanan Kami dan yang Kami rekam dalam file log. Tergantung pada bagaimana anda berinteraksi dengan Layanan Kami, data log ini dapat mencakup alamat IP anda, informasi perangkat, jenis dan pengaturan browser, dan informasi tentang aktivitas anda di Layanan (seperti tanggal/waktu yang terkait dengan penggunaan anda, halaman dan file yang dilihat, pencarian dan tindakan lain yang anda lakukan seperti fitur yang anda gunakan). Kami dapat mengumpulkan data perangkat. Kami mengumpulkan data perangkat seperti informasi tentang komputer, ponsel, tablet, atau perangkat lain yang anda gunakan untuk mengakses Layanan. Tergantung pada perangkat yang digunakan, data perangkat ini dapat mencakup informasi seperti nomor identifikasi perangkat, lokasi, model perangkat keras, penyedia Layanan internet dan/atau operator seluler dan informasi konfigurasi sistem operasi.</p> <p>Kami dapat mengumpulkan data lokasi. Kami mengumpulkan data informasi seperti informasi tentang lokasi perangkat anda, yang dapat berupa tepat atau tidak tepatnya lokasi. Banyaknya informasi yang Kami kumpulkan tergantung pada jenis pengaturan perangkat yang anda gunakan untuk mengakses Layanan. Misalnya, Kami dapat menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpulkan data geolokasi yang memberi tahu Kami lokasi anda saat ini (berdasarkan alamat IP anda). Anda dapat memilih untuk tidak mengizinkan Kami mengumpulkan informasi ini dengan menolak akses ke informasi tersebut atau dengan menonaktifkan pengaturan lokasi di perangkat anda. Namun jika anda memilih untuk menolak akses tersebut, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur-fitur tertentu dari Layanan.</p> <p>B. PENGGUNAAN DATA PRIBADI</p> <p>Anda memahami dan setuju bahwa Kami dapat menggunakan Data Pribadi untuk tujuan-tujuan berikut ini atau tujuan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (“Tujuan”):</p> <ul style="list-style-type: none"> untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan anda sebagai pengguna dan untuk mengadministrasikan, memverifikasi, menonaktifkan, atau mengelola akun anda; untuk memfasilitasi atau memungkinkan verifikasi apapun yang menurut
--	--

		<p>pertimbangan Kami diperlukan sebelum memberikan Layanan kepada anda, atau sebelum Kami mendaftarkan anda sebagai pengguna, termasuk proses Mengetahui Pelanggan (Know Your Customer);</p> <p>untuk memfasilitasi anda agar anda dapat menggunakan dan mengakses Layanan Kami baik melalui Aplikasi atau Situs;</p> <p>untuk mengungkapkannya ke calon pemberi kerja apabila anda mendaftarkan diri anda kepada Kami atau melalui Aplikasi untuk suatu lowongan pekerjaan tertentu;</p> <p>untuk berkomunikasi dengan anda, dan mengirimkan kepada anda informasi sehubungan dengan penggunaan Situs, Aplikasi dan Layanan Kami;</p> <p>untuk menyediakan bantuan dan menyelesaikan kendala teknis atau masalah operasional dengan Situs, Aplikasi dan Layanan Kami;</p> <p>untuk memberitahu anda mengenai segala pembaruan pada Situs, Aplikasi atau perubahan pada Layanan yang disediakan;</p> <p>untuk mengolah dan menanggapi pertanyaan dan saran dari anda;</p> <p>untuk memelihara, mengembangkan, menguji, meningkatkan, dan mempersonalisasikan Situs dan Aplikasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi anda sebagai pengguna;</p> <p>untuk memantau dan menganalisis aktivitas, perilaku, dan data demografis pengguna termasuk kebiasaan dan penggunaan berbagai Layanan yang tersedia di Situs dan Aplikasi;</p> <p>untuk melakukan verifikasi latar belakang dalam rangka kemitraan dengan calon pemberi kerja dalam rangka memenuhi lowongan kerja;</p> <p>untuk mengirimkan kepada anda, pemasaran, iklan, survei, dan informasi secara langsung atau terfokus, dan informasi tentang penawaran atau promosi khusus;</p> <p>untuk memantau dan menganalisis aktivitas, perilaku, dan data demografis anda sebagai pengguna untuk berbagai fasilitas atau fitur yang tersedia pada Aplikasi; dan</p> <p>tujuan-tujuan khusus lain sebagaimana dimaksud di bagian C (Syarat Pembagian dan Pengungkapan Data Pribadi).</p> <p>C. SYARAT PEMBAGIAN DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI</p> <p>Anda memahami dan setuju untuk Kami membagi dan mengungkap Data Pribadi anda kepada perusahaan lain, organisasi dan individual termasuk vendor, pemasok, mitra, kontraktor, anak perusahaan dan afiliasi (setiap "Pihak Ketiga") untuk tujuan berikut ini dan untuk tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <p>Apabila anda adalah pihak yang menggunakan Situs, Aplikasi dan Layanan Kami ("Pengguna"), tujuan dalam hal ini adalah untuk memungkinkan Kami dan/atau Penyedia, untuk melaksanakan atau memberikan jasa atau fitur di dalam Situs atau Aplikasi;</p> <p>Apabila anda adalah pihak yang memfasilitasi permintaan atau interaksi lainnya antara Pengguna dengan penyedia jasa yang bekerja sama dengan Kami termasuk menyediakan jasa pada Situs Kami ("Penyedia") tujuan dalam hal ini adalah untuk memungkinkan Pengguna untuk meminta, menerima dan menyelesaikan permintaan layanan apapun dari Pengguna kepada anda;</p> <p>Kepada Pihak Ketiga (termasuk agen, penyedia, pemasok, kontraktor, mitra dan pihak yang melaksanakan pemrosesan Data Pribadi untuk dan atas nama Kami, memberikan jasa kepada Kami atau pihak manapun yang berkolaborasi dengan Kami) sehubungan dengan verifikasi, otentikasi, penilaian resiko, pencegahan penipuan dan pengembangan produk dan pemeliharaan sebagaimana Kami atau Pihak Ketiga lainnya yang mungkin</p>
--	--	---

		<p>menganggapnya perlu sebelum memberikan jasa kepada anda termasuk aktivitas yang terkait dengan pencegahan Pencucian Uang, Pembiayaan Terorisme dan pemeriksaan kelayakan kredit ataupun untuk tujuan kerja sama Kami dengan pihak lainnya guna pengembangan produk dan jasa di masa depan;</p> <p>Kepada calon pemberi kerja, termasuk pula data yang telah diproses sesuai dengan poin 3 di atas, untuk tujuan pemrosesan suatu lowongan kerja;</p> <p>Sehubungan dengan proses transaksi atau tindakan korporasi lainnya termasuk dalam bentuk merger, konsolidasi, perubahan pengendalian atau kepemilikan, restrukturisasi dan/atau penjualan aset dari bisnis Pintarnya, maka Data Pribadi anda dapat diungkapkan dan dipindahkan sebagai bagian dari transaksi (meskipun jika pada akhirnya transaksi tidak dilanjutkan atau tidak jadi dilaksanakan);</p> <p>Sehubungan dengan jasa Kami, Kami dapat membagikan Data Pribadi kepada pihak ketiga yang menyediakan hosting situs, analisis data, pemasaran, promosi, pemrosesan transaksi kartu kredit dan penyedia jasa keuangan lainnya maupun penyedia jasa lainnya yang relevan;</p> <p>Apabila anda adalah Pengguna, untuk memfasilitasi proses pengembalian dana atau klaim asuransi dengan Penyedia yang bekerja sama dengan Kami; dan</p> <p>Dalam keadaan darurat terkait kesehatan atau keselamatan anda untuk tujuan menangani keadaan darurat yang mengancam kesehatan atau keselamatan anda.</p> <p>Selain dari yang telah diatur dalam Kebijakan Privasi ini, Kami dapat mengungkapkan dan/atau membagi Data Pribadi anda untuk keperluan lain apabila Kami telah memberitahukan hal tersebut kepada anda dan Kami telah mendapatkan persetujuan anda untuk pengungkapan dan pembagian tersebut.</p> <p>Kami juga dapat, dengan diskresi mutlak Kami, membagi Data Pribadi dengan Pihak Ketiga (termasuk instansi pemerintah, aparat hukum, atau konsultan) apabila dianggap dibutuhkan, termasuk untuk keperluan: i) kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila diinstruksikan, diminta atau disyaratkan oleh pemerintah yang berwenang untuk tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; ii) mendeteksi, mencegah, menginvestigasi potensi atau menangani penipuan atau tindakan pelanggaran hukum; atau iii) melindungi dari ancaman terhadap merek, reputasi, keamanan atau kekayaan Kami.</p> <p>D. TRANSFER DATA INTERNASIONAL</p> <p>Anda memahami dan setuju bahwa, Data Pribadi anda dapat ditransfer ke atau diakses dari luar Indonesia dan dapat juga disimpan atau diproses di luar Indonesia dan entitas Pintarnya yang mengontrol Data Pribadi anda mungkin berbeda dengan lokasi dimana anda tinggal dan/atau berbeda dengan lokasi dari jasa yang anda gunakan. Pintarnya akan mematuhi peraturan perundang-undangan diantara negara sehubungan dengan ini.</p> <p>E. HAK SEBAGAI SUBJEK DATA PRIBADI</p> <p>Koreksi dan Pembaharuan Data Pribadi</p> <p>Anda dapat meminta akses dan memperoleh salinan, atau penghapusan terhadap sebagian atau seluruh Data Pribadi Anda yang telah Anda berikan kepada Kami melalui fitur hapus akun yang dapat Anda akses dalam layanan atau dengan mengajukan permintaan melalui email ke privacy@pintarnya.com. Anda setuju bahwa dalam hal anda mengajukan permohonan penghapusan atau penarikan persetujuan pemrosesan sebagian atau seluruh Data Pribadi anda, anda tidak dapat lagi menggunakan seluruh</p>
--	--	---

		<p>atau sebagian fitur-fitur dari Layanan dan anda setuju bahwa Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas segala kehilangan atau kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pengakhiran atas Layanan dan atas penyalahgunaan Data Pribadi yang sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Kami.</p> <p>Permintaan Akses dan Salinan Data Pribadi Anda dapat meminta akses dan memperoleh salinan, atau penghapusan terhadap sebagian atau seluruh Data Pribadi anda yang telah anda berikan kepada Kami dengan mengajukan permintaan melalui email ke privacy@pintarnya.com . Anda setuju bahwa dalam hal anda mengajukan permohonan penghapusan atau penarikan persetujuan pemrosesan sebagian atau seluruh Data Pribadi anda, anda tidak dapat lagi menggunakan seluruh atau sebagian fitur-fitur dari Layanan dan anda setuju bahwa Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas segala kehilangan atau kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pengakhiran atas Layanan dan atas penyalahgunaan Data Pribadi yang sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Kami.</p> <p>Hak-Hak Lain Ketentuan-ketentuan di dalam Kebijakan Privasi ini masih dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikemudian hari. Jika terdapat perubahan, Kami akan melakukan pembaharuan sesuai dengan huruf F ketentuan ini</p> <p>Kami berhak menolak permintaan anda terhadap penghapusan, penarikan kembali terhadap persetujuan, sebagian atau semua Data Pribadi anda atau hak-hak anda lainnya jika hal tersebut diizinkan atau dilakukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun putusan pengadilan. Anda memahami dan setuju bahwa hal ini antara lain termasuk jika Data Pribadi tersebut berisi referensi kepada orang lain atau juga telah telah diberikan ke Pihak Ketiga seperti dalam proses pelamaran kerja atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>F. PERSETUJUAN Dengan memilih tombol “Daftar/Masuk” di Aplikasi atau Situs, serta melanjutkan akses, instalasi, dan/atau menggunakan Aplikasi, Situs dan Layanan Pintarnya, anda secara tegas mengakui bahwa anda telah membaca dan memahami Kebijakan Privasi ini dan Ketentuan Layanan Pintarnya dan memahami isi dan konsekuensinya, dan anda sepakat dan memberikan persetujuan kepada Kami untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menggunakan, menguasai, membagikan, mengungkapkan, melindungi dan memproses Data Pribadi anda sebagaimana dimuat dalam Kebijakan Privasi ini dan/atau Ketentuan Layanan Pintarnya. Selanjutnya, anda mengakui bahwa Data Pribadi yang anda berikan atau akan berikan merupakan milik anda untuk dibagikan dan benar, lengkap dan akurat.</p> <p>Dari waktu ke waktu, Pintarnya dapat mengubah Kebijakan Privasi ini untuk menunjukkan perubahan pada antara lain peraturan perundangan-undangan yang berlaku, praktik penggunaan Kami, fitur dari Situs atau Aplikasi Kami atau kemajuan teknologi. Apabila Kami membuat perubahan terhadap Kebijakan Privasi Kami akan:</p> <ul style="list-style-type: none">memberitahu anda atas perubahan tersebut melalui pemberitahuan umum yang dipublikasikan di Situs atau Aplikasi, atau sebaliknya ke alamat surat elektronik yang terdapat di akun anda;mencantumkan tanggal efektif perubahan tersebut di bagian awal dari Kebijakan Privasi; danmenganggap penggunaan Situs, Aplikasi atau Layanan oleh anda yang berkelanjutan, komunikasi dengan Kami, atau akses kepada dan
--	--	--

	<p>penggunaan atas jasa dari Kami setelah adanya perubahan atas Kebijakan Privasi tersebut sebagai bentuk persetujuan anda atas Kebijakan Privasi ini dan segala perubahannya.</p> <p>Jika Kami mendapatkan persetujuan terpisah dari anda di masa depan untuk pemrosesan Data Pribadi yang belum secara spesifik diatur di dalam Kebijakan Privasi ini, persetujuan terpisah tersebut akan dianggap satu kesatuan dengan Kebijakan Privasi ini dan semua ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini akan dianggap berlaku dan dimasukkan sebagai referensi pada persetujuan terpisah tersebut.</p> <p>G. PENYIMPANAN DATA PRIBADI</p> <p>Kecuali Kami menghapus Data Pribadi anda dari sistem Kami setelah menerima permintaan dari anda, Data Pribadi anda akan disimpan oleh Kami selama akun anda masih terdaftar sebagai Pengguna, dan selama dibutuhkan untuk menyediakan jasa Kami kepada anda, atau kepentingan bisnis yang sah atau untuk selama penyimpanan diwajibkan atau diizinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Kami akan berhenti menyimpan Data Pribadi setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tersebut tidak lagi dibutuhkan dengan menyimpan Data Pribadi dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan bisnis atau disyaratkan secara hukum oleh peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>H. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI</p> <p>Kami akan melindungi Data Pribadi anda dengan menjaga pengaturan keamanan secara layak, termasuk fisik, teknis, dan prosedur organisasi, untuk menghindari akses yang tidak berwenang, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan atau resiko yang serupa.</p> <p>Anda memahami dan setuju bahwa meskipun Kami telah menempatkan berbagai macam fitur keamanan untuk melindungi Data Pribadi anda, Kami tidak dapat menjamin 100% keamanan Data Pribadi anda. Apabila kami mengalami kebocoran data yang terkait dengan Data Pribadi anda, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, kami akan memberitahu anda melalui kanal kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan anda informasi yang cukup mengenai pelanggaran data tersebut dan akan melakukan usaha terbaik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas Data Pribadi anda.</p> <p>I. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA ANAK</p> <p>Kami sebagai penyedia jasa berkomitmen untuk melindungi privasi semua Pengguna, termasuk pada anak-anak dibawah usia 18 tahun, atau mengacu pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Kami tidak akan mengumpulkan data pribadi anak-anak tanpa persetujuan orang tua atau wali. Apabila ditemukan data pribadi seorang anak telah dikumpulkan/didapatkan tanpa persetujuan, Kami akan menghapus data tersebut.</p> <p>J. TAUTAN KE SITUS LAIN</p> <p>Situs dapat berisi tautan ke situs lain. Mohon untuk dipahami bahwa Kami tidak memiliki kontrol atas situs lain tersebut. Anda memahami dan setuju bahwa Kami tidak bertanggungjawab atas kebijakan privasi atau praktik atas situs lain tersebut dan memberitahukan anda untuk membaca kebijakan privasi dari setiap situs yang anda kunjungi yang akan mengakses, mengumpulkan atau mengolah Data Pribadi anda.</p> <p>K. REGISTRASI</p> <p>Situs memperbolehkan anda untuk membuat akun pengguna berdasarkan informasi yang anda berikan. Dengan memberikan informasi tersebut, mendaftarkan dan membuat akun, anda menjamin bahwa:</p>
--	--

		<p>informasi yang anda berikan adalah benar, akurat, terkini dan lengkap sebagaimana diminta di dalam formulir registrasi di dalam Situs (“Data Registrasi”); dan anda akan memperbarui Data Registrasi anda untuk menjaganya tetap benar, akurat dan lengkap.</p> <p>L. KELUHAN Apabila anda memiliki keluhan mengenai penanganan atas Data Pribadi anda, harap menghubungi Kami pada Detil Kontak Kami yang tertera di bawah ini. Kami akan menindaklanjuti keluhan anda secara rahasia. Kami akan menghubungi anda dalam kurun waktu yang layak setelah menerima keluhan anda untuk mendiskusikannya dan untuk menguraikan pilihan mengenai bagaimana keluhan anda dapat diselesaikan. Data Pribadi yang Kami kumpulkan ketika kami gunakan untuk memproses dan menyelesaikan keluhan anda akan digunakan hanya untuk tujuan tersebut.</p> <p>M. DETAIL KONTAK KAMI Jika anda memiliki pertanyaan mengenai Kebijakan Privasi atau praktik privasi Pintarnya, atau ingin menghubungi Petugas Perlindungan Data Kami, atau ingin mengajukan keluhan, anda dapat menghubungi Kami di privacy@pintarnya.com atau menelpon Layanan Pelanggan Pintarnya di nomor telepon yang tercantum di Situs. Anda juga dapat menanyakan kepada Kami mengenai bagaimana cara untuk mengajukan keluhan privasi dan Kami akan senang untuk membantu.</p>
4.	kitalulus.com	<p>Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari komunitas kami di PT Kita Lulus Internasional (“KitaLulus” atau “kami”). Saat Anda mengunjungi situs https://kitalulus.com/ (“Situs:”), aplikasi (“Aplikasi”), atau secara umum menggunakan layanan apa pun yang kami sediakan (“Layanan”), kami berkomitmen untuk melindungi informasi pribadi setiap pengguna Layanan. Dengan telah menggunakan Layanan kami, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca dan memahami Kebijakan Privasi yang kami miliki. Jika Anda merasa keberatan dengan salah satu atau beberapa ketentuan pada Kebijakan Privasi, dimohon untuk tidak bergabung, mengakses, melihat, mengunduh, atau menggunakan layanan apapun yang ditawarkan oleh Layanan.</p> <p>KitaLulus berhak untuk mengubah, menambah, menghapus atau mengubah Kebijakan Privasi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda disarankan untuk meninjau Kebijakan Privasi secara berkala. Apabila di kemudian hari anda merasa keberatan dengan perubahan Kebijakan Privasi pada Layanan, sebaiknya Anda menghentikan penggunaan. Penggunaan yang berlanjut merupakan bentuk penerimaan Anda atas semua perubahan yang diterapkan pada Kebijakan Privasi ini.</p> <p>Pemberitahuan privasi ini berlaku untuk semua informasi yang dikumpulkan melalui Layanan kami (yang sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk Situs dan Aplikasi kami), serta semua layanan, penjualan, pemasaran, atau acara terkait.</p> <p>Kami telah dan akan selalu menyesuaikan Kebijakan Privasi ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Harap baca Kebijakan Privasi ini dengan cermat karena ini akan membantu Anda untuk memahami apa yang kami lakukan dengan informasi atau data yang kami kumpulkan.</p> <p>Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan Informasi dan Data Pribadi Tujuan KitaLulus untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi dan data di Layanan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:</p>

	<p>mendapatkan statistik penggunaan Layanan serta menganalisisnya demi membantu pengembangan Layanan lebih lanjut;</p> <p>membantu KitaLulus dalam mengembangkan pemasaran dan promosi di kemudian hari atau penggunaan semacamnya;</p> <p>memastikan keresmian dan/atau kebenaran dari data-data yang diberikan;</p> <p>untuk mengetahui informasi kontak pengguna yang mungkin akan kami hubungi terkait dengan Layanan di masa yang akan datang;</p> <p>untuk mengelola Layanan di antara para pengguna;</p> <p>untuk mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan;</p> <p>untuk memantau dan mengembangkan Layanan.</p> <p>1. INFORMASI YANG KAMI KUMPULKAN</p> <p>Singkatnya: Kami dapat mengumpulkan informasi yang Anda berikan kepada kami, informasi perangkat, dan informasi mengenai interaksi anda dengan Layanan.</p> <p>Kami mengumpulkan informasi yang Anda berikan secara sukarela kepada kami saat Anda mendaftar di Layanan (terkecuali password). Kami mengumpulkan informasi tentang interaksi Anda dengan Layanan, pilihan yang Anda buat, serta produk dan fitur yang Anda gunakan. Informasi yang kami kumpulkan tidak selalu sama pada Situs dan Aplikasi, bergantung dengan kebutuhan dan kepentingan kami pada masing-masing Layanan. Informasi yang kami kumpulkan dapat mencakup hal-hal berikut:</p> <p>Data Login Menggunakan Media Sosial. Kami dapat memberi Anda opsi untuk mendaftar dengan kami menggunakan data pada akun media sosial yang Anda miliki, seperti Facebook, Twitter, atau akun media sosial lainnya. Jika Anda memilih untuk mendaftar dengan cara ini, kami akan mengumpulkan informasi yang dijelaskan di bagian yang disebut "BAGAIMANA KAMI MENANGANI LOGIN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL?".</p> <p>Data dan dokumen yang Anda Input pada Layanan. Kami mengumpulkan nama; nomor telepon; alamat email; nama pengguna; dan data lainnya yang sewaktu-waktu Kami butuhkan untuk meningkatkan pengalaman Anda dalam menggunakan Layanan. Semua informasi yang Anda berikan kepada kami harus benar, lengkap, dan akurat, dan apabila terdapat perubahan, Anda dapat mengubahnya.</p> <p>Data pada Curriculum Vitae (CV) atau Media Sosial. Kami sewaktu-waktu dapat mengumpulkan informasi pribadi Anda yang tersedia pada akun media sosial Anda atau pun pada CV yang telah Anda sediakan kepada kami. Pengumpulan informasi pribadi Anda ini dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran dan kekonsistenan informasi pribadi Anda serta pembuatan akun Layanan oleh kami untuk Anda atas persetujuan eksplisit Anda. Selain itu, kami juga mengumpulkan data dari media sosial yang Anda miliki (khususnya yang Anda tautkan pada akun Layanan Anda) dengan tujuan untuk sewaktu-waktu memberikan penawaran kerja sama kepada Anda terkait dengan pemasaran Layanan atau pun hal lainnya.</p> <p>Jawaban atas Pertanyaan Lamaran Kerja. Saat melamar pekerjaan menggunakan Layanan, pelamar akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kompetensinya terhadap lowongan kerja tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan kami simpan agar perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan menilainya.</p> <p>Semua informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami harus benar, lengkap, dan akurat, dan Anda harus memberi tahu kami jika ada perubahan pada informasi pribadi tersebut.</p>
--	--

	<p>Informasi yang dapat secara otomatis dikumpulkan</p> <p>Kami secara otomatis mengumpulkan informasi tertentu saat Anda mengunjungi, menggunakan, atau menavigasi Layanan. Informasi ini tidak mengungkapkan identitas spesifik Anda (seperti nama atau informasi kontak Anda) tetapi dapat mencakup informasi perangkat dan penggunaan, seperti alamat IP, browser dan karakteristik perangkat, sistem operasi, preferensi bahasa, URL rujukan, nama perangkat, negara, lokasi, informasi tentang siapa dan kapan Anda menggunakan Layanan kami dan informasi teknis lainnya. Informasi ini terutama diperlukan untuk menjaga keamanan dan pengoperasian Layanan kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan internal kami.</p> <p>Log dan Data Penggunaan. Data log dan penggunaan terkait dengan layanan, penggunaan diagnostik, dan informasi kinerja yang dikumpulkan oleh server kami secara otomatis saat Anda mengakses atau menggunakan Layanan kami dan yang kami rekam dalam file log. Bergantung pada bagaimana Anda berinteraksi dengan Layanan kami, data log ini dapat mencakup alamat IP Anda, informasi perangkat, jenis dan pengaturan browser, dan informasi tentang aktivitas Anda di Layanan (seperti tanggal/waktu yang terkait dengan penggunaan Anda, halaman dan file yang dilihat, pencarian dan tindakan lain yang Anda lakukan seperti fitur yang Anda gunakan).</p> <p>Data Perangkat. Kami mengumpulkan data perangkat seperti informasi tentang komputer, ponsel, tablet, atau perangkat lain yang Anda gunakan untuk mengakses Layanan. Tergantung pada perangkat yang digunakan, data perangkat ini dapat mencakup informasi seperti nomor identifikasi perangkat, lokasi, model perangkat keras, penyedia layanan Internet dan/atau operator seluler, informasi konfigurasi sistem operasi.</p> <p>Data Lokasi. Kami mengumpulkan data informasi seperti informasi tentang lokasi perangkat Anda, yang dapat berupa tepat atau tidak tepat. Banyaknya informasi yang kami kumpulkan tergantung pada jenis pengaturan perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses Layanan. Misalnya, kami dapat menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpulkan data geolokasi yang memberi tahu kami lokasi Anda saat ini (berdasarkan alamat IP Anda). Anda dapat memilih untuk tidak mengizinkan kami mengumpulkan informasi ini dengan menolak akses ke informasi tersebut atau dengan menonaktifkan pengaturan Lokasi di perangkat Anda. Namun jika Anda memilih untuk menolak akses tersebut, Anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek-aspek tertentu dari Layanan.</p> <p>Informasi yang dikumpulkan dari sumber lain</p> <p>Untuk meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan pemasaran, penawaran, dan layanan yang relevan kepada Anda dan memperbarui catatan kami, kami dapat memperoleh informasi tentang Anda dari sumber lain, seperti basis data publik, program afiliasi, penyedia data, platform media sosial, maupun dari pihak ketiga lainnya. Informasi ini termasuk namun tidak terbatas pada alamat surat, jabatan, alamat email, nomor telepon, profil media sosial, dan URL media sosial. Jika Anda berinteraksi dengan kami di platform media sosial menggunakan akun media sosial Anda (misalnya Facebook atau Twitter), kami menerima informasi pribadi tentang Anda seperti nama, alamat email, dan jenis kelamin Anda. Setiap informasi pribadi yang kami kumpulkan dari akun media sosial Anda bergantung pada pengaturan privasi akun media sosial Anda.</p> <p>2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI PRIBADI ANDA?</p> <p>Secara singkat: Kami memproses informasi Anda untuk tujuan tertentu</p>
--	---

	<p>berdasarkan kepentingan bisnis yang sah, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, dan/atau persetujuan Anda.</p> <p>Kami menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan melalui Layanan Kami untuk berbagai tujuan yang dijelaskan di bawah ini. Kami memproses informasi pribadi Anda untuk tujuan tersebut dengan mengandalkan kepentingan bisnis kami yang sah, untuk mengadakan atau melakukan kontrak dengan Anda, dengan persetujuan Anda, dan/atau untuk mematuhi kewajiban hukum kami.</p> <p>Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan atau terima dengan tujuan:</p> <p>Untuk memudahkan pembuatan akun dan proses masuk ke Layanan menggunakan akun pribadi. Jika Anda memilih untuk menautkan akun Anda dengan kami ke akun pihak ketiga (seperti akun Google), kami menggunakan informasi yang Anda izinkan untuk kami kumpulkan dari pihak ketiga tersebut untuk memfasilitasi pembuatan akun dan proses masuk untuk kinerja kontrak. Lihat bagian di bawah berjudul "BAGAIMANA KAMI MENANGANI LOGIN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL?" untuk informasi lebih lanjut.</p> <p>Dalam kondisi tertentu, kami dapat membuatkan Anda akun pada Layanan untuk tujuan-tujuan tertentu, dengan catatan bahwa kami telah mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari Anda. Kami menyatakan bahwa hanya akan mencantumkan informasi pribadi Anda sesuai dengan yang tersedia pada media sosial Anda (contoh: LinkedIn) atau CV yang telah Anda sediakan kepada kami.</p> <p>Untuk memposting testimonial. Kami memposting testimonial Aplikasi di media sosial kami yang mungkin berisi informasi pribadi. Jika Anda ingin memperbarui, atau menghapus testimonial Anda, silakan hubungi kami di cs@kitalulus.com atau 085880006500 dan pastikan untuk menyertakan nama Anda, nama perusahaan, lokasi testimonial, dan informasi kontak.</p> <p>Untuk meminta umpan balik. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk meminta umpan balik dan menghubungi Anda tentang penggunaan Layanan kami oleh Anda.</p> <p>Mengelola pengundian hadiah dan kompetisi. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk mengelola pengundian hadiah dan kompetisi ketika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi kami.</p> <p>Memenuhi dan mengelola pesanan Anda. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk memenuhi dan mengelola pesanan, pembayaran, pengembalian, dan pertukaran Anda yang dilakukan melalui Layanan.</p> <p>Untuk mengelola akun pengguna. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk tujuan mengelola Layanan kami dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik.</p> <p>Untuk menyampaikan dan memfasilitasi penyampaian layanan kepada pengguna. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk menyediakan layanan yang diminta terhadap Anda.</p> <p>Untuk menanggapi pertanyaan pengguna. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk menanggapi pertanyaan tertentu yang diajukan oleh pengguna Layanan dan memecahkan masalah yang mungkin Anda miliki dalam penggunaan Layanan kami.</p> <p>Untuk mengirimkan iklan yang bertarget kepada Anda. Kami dapat menggunakan informasi Anda untuk mengembangkan dan menampilkan konten dan iklan yang dipersonalisasi, yang disesuaikan dengan minat dan/atau lokasi Anda dan untuk mengukur efektivitasnya.</p> <p>3. DENGAN SIAPA INFORMASI ANDA DIBERIKAN</p> <p>Secara singkat: Kami hanya membagikan informasi dengan persetujuan</p>
--	--

	<p>Anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk menyediakan layanan kepada Anda, untuk melindungi hak Anda, atau untuk memenuhi kewajiban bisnis. Kami dapat memproses atau membagikan data Anda yang kami miliki berdasarkan hal-hal berikut:</p> <p>Persetujuan: Kami dapat memproses data Anda jika Anda telah memberi kami persetujuan khusus untuk menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan tertentu.</p> <p>Kepentingan yang Sah: Kami dapat memproses data Anda jika diperlukan secara wajar untuk mencapai kepentingan bisnis kami yang sah.</p> <p>Pelaksanaan Kontrak: Jika kami telah menandatangani kontrak dengan Anda, kami dapat memproses informasi pribadi Anda untuk memenuhi persyaratan kontrak kami.</p> <p>Kewajiban Hukum: Kami dapat mengungkapkan informasi Anda di mana kami secara hukum diharuskan melakukannya untuk mematuhi hukum yang berlaku, permintaan pemerintah, proses peradilan, perintah pengadilan, atau proses hukum.</p> <p>Kepentingan Vital: Kami dapat mengungkapkan informasi Anda jika kami yakin perlu untuk menyelidiki, mencegah, atau mengambil tindakan terkait potensi pelanggaran terhadap kebijakan kami, dugaan penipuan, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan siapa pun dan aktivitas ilegal, atau sebagai bukti dalam litigasi di mana kita terlibat.</p> <p>Lebih khusus lagi, kami mungkin perlu memproses data Anda atau membagikan informasi pribadi Anda dalam situasi berikut:</p> <p>Transfer Bisnis. Kami dapat membagikan atau mentransfer informasi Anda sehubungan dengan, atau selama negosiasi, merger, penjualan aset perusahaan, pembiayaan, atau akuisisi semua atau sebagian dari bisnis kami ke perusahaan lain.</p> <p>Vendor, Konsultan, dan Penyedia Layanan Pihak Ketiga Lainnya. Kami dapat membagikan data Anda dengan vendor atau layanan pihak ketiga, penyedia iklan, atau agen yang melakukan layanan untuk kami atau atas nama kami dan memerlukan akses ke informasi tersebut untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya meliputi: analisis data, pengiriman email, layanan hosting, dan upaya pemasaran. Kami dapat mengizinkan pihak ketiga yang dipilih untuk menggunakan teknologi tracking pada Layanan, yang akan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data atas nama kami tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan Layanan kami dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk, antara lain, menganalisis dan melacak data, menentukan popularitas konten, halaman, atau fitur tertentu, dan lebih memahami aktivitas Anda di dalam Layanan. Kecuali dijelaskan dalam pemberitahuan ini, kami tidak membagikan, menjual, menyewakan, atau memperdagangkan informasi Anda dengan pihak ketiga untuk tujuan promosi mereka. Layanan pihak ketiga yang kami maksud termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>Penyedia Iklan Termasuk namun tidak terbatas pada Google Ads.</p> <p>Mobile Analytics Google Analytics for Firebase, Google Analytics dan Google Tag Manager Website Performance Monitoring Firebase Crash Reporting</p> <p>Afiliasi. Kami dapat membagikan informasi Anda dengan afiliasi kami, dalam hal ini kami akan meminta afiliasi tersebut untuk menghormati pemberitahuan privasi ini. Afiliasi termasuk perusahaan induk kami dan anak perusahaan, mitra usaha patungan, atau perusahaan lain yang kami kendalikan atau yang berada di bawah kendali yang sama dengan kami.</p>
--	---

	<p>Lamar kerja. Saat Anda menggunakan fitur lamar kerja yang tersedia pada Layanan, Kami akan membagikan data dan dokumen tertentu milik Anda yang telah kami simpan kepada perusahaan yang Anda lamar. Kami hanya akan membagikan dokumen Anda sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut (sesuai dengan yang dinyatakan sebagai dokumen persyaratan pada lowongan kerja yang Anda lamar). Kami membagikan data dan dokumen Anda semata-mata untuk mempermudah proses asesmen oleh perusahaan sehingga lamaran Anda dapat diproses dengan lebih cepat.</p> <p>Pengguna lain. Saat Anda membagikan informasi pribadi atau berinteraksi dengan area publik Layanan, informasi pribadi tersebut dapat dilihat oleh semua pengguna dan dapat disediakan untuk publik di luar Layanan selamanya. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna lain dari Layanan kami dan mendaftar untuk Layanan kami melalui jejaring sosial (seperti Facebook), kontak yang Anda miliki di media sosial akan melihat nama, foto profil, dan deskripsi aktivitas Anda. Demikian pula, pengguna lain akan dapat melihat deskripsi aktivitas Anda, berkomunikasi dengan Anda dalam Layanan kami, dan melihat profil Anda. Selain itu, jika Anda menautkan media sosial Anda dengan profil Layanan Anda, KitaLulus berhak untuk menyimpan dan memperlihatkan data dan aktivitas media sosial Anda kepada pengguna lain melalui Layanan.</p> <p>Pihak Ketiga Lainnya. Kami dapat sewaktu-waktu membagikan informasi pribadi Anda dan/atau rincian aktivitas Anda di dalam Layanan kepada pihak ketiga lainnya (baik perusahaan maupun perorangan) yang bermaksud untuk melakukan pemasaran dan/atau penyebarluasan informasi tertentu yang kami anggap memiliki potensi untuk relevan dengan kebutuhan atau minat Anda. Dalam hal ini, kami akan melakukan langkah-langkah tertentu yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa informasi pribadi Anda diproses sesuai dengan tujuan awal pembagian data tersebut.</p> <p>4. PILIHAN DAN AKSES INFORMASI PRIBADI</p> <p>Kami memiliki tujuan untuk memperjelas informasi pribadi apa yang kami kumpulkan dan tetap memberikan Anda hak untuk membuat pilihan untuk mengubah atau menghapus informasi pribadi yang telah Anda berikan. Anda berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengakses informasi pribadi pada profil Anda; Mengubah/mengoreksi informasi pribadi yang terdapat pada profil Anda; Menghapus akun atau profil Anda; Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. <p>Memilih untuk tidak berlangganan materi pemasaran dari KitaLulus. Anda dapat memilih untuk menghapus Akun dan segala informasi pribadi yang terdapat pada profil Anda melalui fitur hapus akun yang dapat anda akses dalam Layanan atau dengan menghubungi kami melalui link ini. Namun apabila sebelumnya Anda telah mendaftar pada suatu lowongan kerja pada Layanan, perusahaan akan tetap memiliki informasi yang terdapat pada profil Anda.</p> <p>5. APAKAH KAMI MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PELACAKAN LAINNYA?</p> <p>Kami dapat menggunakan cookie dan teknologi pelacakan serupa untuk mengakses atau menyimpan informasi. Apabila anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini, Anda dapat menolaknya pada pemberitahuan mengenai hal ini saat anda mengunjungi Layanan.</p> <p>6. BAGAIMANA KAMI MENANGANI LOGIN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL?</p> <p>Secara singkat: Jika Anda memilih untuk mendaftar atau masuk ke layanan kami menggunakan akun media sosial, kami mungkin memiliki akses ke</p>
--	--

		<p>informasi tertentu tentang Anda.</p> <p>Layanan kami menawarkan Anda fitur untuk mendaftar dan login menggunakan detail akun media sosial pihak ketiga Anda (seperti login menggunakan akun Google). Jika Anda memilih untuk melakukan ini, kami akan menerima informasi profil tertentu tentang Anda dari penyedia media sosial Anda.</p> <p>Informasi profil yang kami terima bervariasi, tergantung pada penyedia media sosial yang bersangkutan, tetapi biasanya akan menyertakan nama, alamat email, dan nomor telepon Anda. Kami menggunakan Firebase Authentication untuk login menggunakan media sosial dan mengacu pada kebijakan privasi berikut.</p> <p>Kami akan menggunakan informasi yang kami terima hanya untuk tujuan yang dijelaskan dalam pemberitahuan privasi ini atau yang dijelaskan kepada Anda di Layanan terkait. Harap dicatat bahwa kami tidak mengontrol, dan tidak bertanggung jawab atas, penggunaan lain dari informasi pribadi Anda oleh penyedia media sosial pihak ketiga Anda. Kami menyarankan Anda meninjau pemberitahuan privasi mereka untuk memahami bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi pribadi Anda, dan bagaimana Anda dapat mengatur preferensi privasi Anda di situs dan aplikasi mereka.</p> <p>7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN INFORMASI ANDA?</p> <p>Secara singkat: Kami menyimpan informasi Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diuraikan dalam pemberitahuan privasi ini kecuali diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku.</p> <p>Kami hanya akan menyimpan informasi pribadi Anda selama diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan privasi ini, kecuali periode penyimpanan yang lebih lama diperlukan dan diizinkan oleh hukum yang berlaku.</p> <p>Ketika kami sudah tidak memiliki kebutuhan bisnis yang sah untuk memproses informasi pribadi Anda, kami akan menghapus atau menganonimkan informasi tersebut, atau, jika tidak memungkinkan (misalnya karena informasi pribadi Anda telah disimpan dalam arsip cadangan), kami akan dengan aman menyimpan informasi pribadi Anda dan mengisolasi dari pemrosesan lebih lanjut hingga penghapusan dapat dilakukan.</p> <p>8. BAGAIMANA KAMI MENJAGA KEAMANAN INFORMASI ANDA?</p> <p>Kami bertujuan untuk melindungi informasi pribadi Anda melalui sistem keamanan teknis.</p> <p>Kami telah menerapkan langkah-langkah keamanan teknis yang dirancang untuk melindungi keamanan informasi pribadi apa pun yang kami proses. Namun, terlepas dari perlindungan dan upaya kami untuk mengamankan informasi Anda, tidak ada transmisi elektronik melalui Internet atau teknologi penyimpanan informasi yang dapat dijamin 100% aman. Kami tidak dapat menjanjikan atau menjamin bahwa peretas atau pihak ketiga tidak sah lainnya tidak akan mampu mengalahkan keamanan kami, dan mengumpulkan, mengakses, mencuri, atau mengubah informasi Anda secara tidak semestinya. Meskipun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi informasi pribadi Anda, transmisi informasi pribadi ke dan dari Layanan kami adalah risiko Anda sendiri. Anda hanya boleh mengakses Layanan dalam lingkungan dan akses internet yang aman.</p> <p>9. APAKAH KAMI MENGUMPULKAN INFORMASI DARI ANAK DI BAWAH UMUR?</p> <p>Secara singkat: Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan data dari anak-anak di bawah usia 18 tahun.</p>
--	--	--

	<p>Kami tidak dengan sengaja meminta data dari atau memasarkan Layanan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dengan menggunakan Layanan, Anda menyatakan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali dari anak di bawah umur tersebut dan menyetujuinya untuk menggunakan Layanan. Jika kami mengetahui bahwa informasi pribadi dari pengguna berusia kurang dari 18 tahun telah dikumpulkan, kami akan menonaktifkan akun dan mengambil tindakan yang wajar untuk segera menghapus data tersebut dari catatan kami. Jika Anda mengetahui data apa pun yang kami kumpulkan dari anak-anak di bawah usia 18 tahun, silakan hubungi kami di cs@kitalulus.com atau 085880006500.</p> <p>10. APA HAK PRIVASI ANDA? Secara singkat: Anda dapat meninjau, mengubah, atau menghapus akun Anda kapan saja. Jika Anda sewaktu-waktu ingin meninjau atau mengubah informasi di akun Anda atau menghentikan akun Anda, Anda dapat: Masuk ke pengaturan akun Anda dan perbarui informasi akun Anda. Hubungi kami menggunakan informasi kontak yang disediakan. Atas permintaan Anda untuk menghentikan akun Anda, kami akan menonaktifkan atau menghapus akun dan informasi Anda dari database aktif kami. Namun, kami dapat menyimpan beberapa informasi dalam file kami untuk mencegah penipuan, memecahkan masalah, membantu penyelidikan, menegakkan Syarat dan Ketentuan Penggunaan kami dan/atau mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Anda dapat berhenti berlangganan dari daftar email pemasaran kami kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan di email yang kami kirim atau dengan menghubungi alamat email yang disediakan di bawah ini. Anda kemudian akan dihapus dari daftar email pemasaran – namun, kami mungkin masih berkomunikasi dengan Anda, misalnya, untuk mengirim Anda email terkait layanan yang diperlukan untuk administrasi dan penggunaan akun Anda, untuk menanggapi permintaan layanan, atau untuk tujuan non-pemasaran lainnya.</p> <p>11. APAKAH KAMI AKAN MEMPERBARUI KEBIJAKAN PRIVASI? Singkatnya: Ya, Kami melakukan pemrosesan data pribadi secara Anda secara terbatas, spesifik, dan transparan sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Privasi, sehingga kami akan memperbarui Kebijakan Privasi ini seperlunya untuk mengakomodir perkembangan Layanan dengan tetap mematuhi undang-undang yang relevan. Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Versi yang diperbarui akan ditunjukkan dengan tanggal “Revisi” yang diperbarui dan versi yang diperbarui akan berlaku segera setelah dapat diakses. Jika kami membuat perubahan materi pada pemberitahuan Kebijakan Privasi, kami dapat memberitahu Anda dengan memposting pemberitahuan mengenai pembaruan tersebut melalui Layanan atau dengan langsung mengirimkan pemberitahuan kepada Anda. Kami menganjurkan Anda untuk meninjau pemberitahuan privasi secara berkala ataupun saat mendapatkan pemberitahuan agar Anda mengetahui tentang Kebijakan Privasi yang berlaku.</p> <p>12. KONTROL UNTUK FITUR JANGAN LACAK Sebagian besar browser web dan beberapa sistem operasi seluler dan aplikasi seluler menyertakan fitur atau pengaturan Do Not Track (“DNT”) yang dapat Anda aktifkan untuk menandakan preferensi privasi Anda agar data tentang aktivitas penjelajahan online Anda dipantau dan dikumpulkan. Pada tahap ini, tidak ada standar teknologi yang seragam untuk mengenali</p>
--	---

		<p>dan mengimplementasikan sinyal DNT yang mutakhir. Karenanya, saat ini kami tidak menanggapi sinyal browser DNT atau mekanisme lain apa pun yang secara otomatis mengomunikasikan pilihan Anda untuk tidak dilacak secara online. Jika terdapat standar untuk pelacakan online yang harus kami ikuti di masa mendatang, kami akan memberitahu Anda tentang praktik tersebut dalam versi revisi dari Kebijakan Privasi ini.</p> <p>13. BAGAIMANA ANDA DAPAT MENGHUBUNGI KAMI TENTANG KEBIJAKAN PRIVASI INI?</p> <p>Apabila Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang Kebijakan Privasi ini, Anda dapat mengirim email ke cs@kitalulus.com dan 085880006500 atau melalui pos ke:</p> <p>GoWork Millennium Centennial Center, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 25 Level 39, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta, 12920, Indonesia</p>
5.	Dealls.com	<p>ENDAHULUAN Dimodifikasi pada: 23 Januari 2025</p> <p>BACALAH SELURUH PEMBERITAHUAN PRIVASI INI SEBELUM MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI, MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU MENYERAHKAN DATA PRIBADI ANDA ATAS LAYANAN KAMI</p> <p>Terima kasih telah memilih dan menggunakan PT SejutaCita Anak Muda Indonesia dan/atau afiliasi kami terkait (“Dealls Group” atau “Kami”) untuk menyediakan Layanan Kami kepada Anda.</p> <p>Pemberitahuan Privasi ini (yang sebelumnya bernama Pemberitahuan Privasi) (selanjutnya disebut “Pemberitahuan Privasi”) adalah pemberitahuan kami kepada Anda atas salah satu kebijakan dari kami untuk melindungi Data Pribadi Anda dalam Layanan Kami yang Anda gunakan (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah) Anda. Kami bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip pengurusan data dengan integritas yang penuh, sehingga keamanan Data Pribadi Anda menjadi prioritas utama Kami. Pemberitahuan Privasi ini berlaku untuk semua pengguna Layanan yang mengakses melalui dan menggunakan situs web, aplikasi seluler, konten, produk, layanan dan platform apa pun lainnya yang Kami kelola (bersama-sama disebut “Platform”) termasuk setiap pihak manapun yang bekerja sama dengan Kami, kecuali diatur pada pemberitahuan privasi yang terpisah.</p> <p>Kami mengembangkan berbagai layanan yang akan membantu Anda dalam pekerjaan sehubungan dengan bidang-bidang yang termasuk namun tidak terbatas pada SDM (Sumber Daya Manusia), perpajakan, akuntansi dan pembukuan, keuangan dan pembayaran serta tidak menutup kemungkinan untuk mencakup bidang-bidang lainnya di kemudian hari. Layanan Kami termasuk namun tidak terbatas pada Dealls, KantorKu, dan layanan-layanan lainnya mana pun yang akan diselenggarakan oleh Kami seiring berjalannya waktu (selanjutnya disebut “Layanan”).</p> <p>TENTANG PEMBERITAHUAN PRIVASI</p> <p>Kami akan menjelaskan secara transparan bagaimana dan mengapa kami memproses Data Pribadi Anda. Pemberitahuan Privasi ini menguraikan ketentuan dan tanggung jawab kami sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Anda.</p> <p>Perlu kami tegaskan bahwa dalam mengumpulkan serta memproses Data Pribadi Anda berdasarkan Pemberitahuan Privasi ini, kami dapat bertindak</p>

		<p>untuk dan atas nama serta berdasarkan perintah dari klien kami selaku pengendali dari Data Pribadi Anda sebagaimana berdasarkan ketentuan perjanjian yang Kami miliki dengan klien. Dalam kondisi tersebut, sebelum Anda menggunakan layanan kami dan/atau menyerahkan Data Pribadi Anda atas Layanan Kami, perlu Anda pastikan bahwa Anda telah memberikan persetujuan secara penuh kepada klien dalam melaksanakan pemrosesan atas Data Pribadi Anda melalui kami.</p> <p>Dengan menggunakan Layanan Kami serta adanya perintah dan persetujuan dari klien dan Anda selaku pelanggan atau pengguna Layanan Kami terhadap Pemberitahuan Privasi ini, Anda mengakui bahwa Anda telah memberikan persetujuan secara eksplisit kepada Kami dan terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pemberitahuan Privasi ini. Oleh karena itu, Kami berharap Anda membaca Pemberitahuan Privasi ini untuk memastikan bahwa Anda mengerti bagaimana cara Kami menangani Data Pribadi Anda serta memahami praktik perlindungan data Kami.</p> <p>Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan secara rinci mengenai pemrosesan Data Pribadi Anda oleh Kami. Tujuan dari Pemberitahuan Privasi ini adalah untuk:</p> <p>Memastikan Anda memahami Data Pribadi apa saja yang Kami proses, alasan mengapa Kami proses dan kepada siapa Kami bekerjasama untuk memproses Data Pribadi Anda tersebut;</p> <p>Menjelaskan cara Kami memproses Data Pribadi Anda agar Kami dapat memberikan pengalaman yang memuaskan bagi Anda dalam menggunakan Layanan Kami; dan</p> <p>Menjelaskan hak dan pilihan yang Anda miliki terkait dengan Data Pribadi Anda yang Kami proses serta bagaimana Kami akan melindungi Data Pribadi Anda.</p> <p>Kami berharap bahwa Pemberitahuan Privasi ini dapat membantu Anda memahami komitmen Kami dalam melindungi Data Pribadi Anda. Apabila Anda membutuhkan penjelasan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, Kami akan dengan senang hati melayani Anda dengan merujuk pada bagian “Kontak” dalam Pemberitahuan Privasi ini. Apabila Anda tidak menyetujui isi dari Pemberitahuan Privasi ini, ingatlah bahwa Anda selalu memiliki pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan Layanan Kami.</p> <p>Pemberitahuan Privasi ini disediakan dalam format yang memudahkan Anda untuk membaca dan mengerti Pemberitahuan Privasi ini. Anda dapat merujuk pada bagian tertentu yang tersedia dalam Pemberitahuan Privasi ini. Untuk memudahkan Anda dalam mengerti Pemberitahuan Privasi ini, terdapat Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Privasi ini akan memiliki arti yang sama dengan istilah tersebut dalam Ketentuan Penggunaan Platform Dealls Group yang berlaku antara Kami dan Anda.</p> <p>DEFINISI</p> <p>“Data Pribadi” berarti data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>“Informasi” berarti keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.</p> <p>“Hukum Yang Berlaku” berarti seluruh undang-undang, perundangan, peraturan, kebijakan, ordonansi, pengesahan, izin atau persyaratan dari peradilan, badan administratif, otoritas, atau badan pengawas apapun, yang</p>
--	--	--

	<p>berlaku dari waktu ke waktu selama berlakunya Pemberitahuan Privasi ini.</p> <p>LINGKUP DAN JENIS DATA PRIBADI ANDA YANG KAMI KUMPULKAN</p> <p>Berikut adalah ruang lingkup dan jenis Data Pribadi tentang Anda yang akan Kami proses sehubungan dengan penggunaan Layanan oleh Anda (sebagaimana berlaku, yakni tergantung kepada konteks atau keadaan dari pengumpulan dan sifat dari Layanan yang digunakan atau transaksi yang dilakukan):</p> <p>Data Identitas, termasuk namun tidak terbatas pada, nama, nama pengguna (username), jenis kelamin, alamat domisili lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, data swafoto, nomor identitas kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/ paspor, nomor pokok wajib pajak, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lain sebagainya.</p> <p>Data Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada nomor induk berusaha atau sejenisnya, nomor pokok wajib pajak, bidang usaha, nomor telepon, alamat domisili lengkap, penghasilan badan usaha, identitas pemilik/ direktur, dan lain sebagainya</p> <p>Data Kontak, termasuk namun tidak terbatas pada alamat penagihan, alamat surel, nomor telepon, daftar kontak, Informasi kontak darurat, dan sebagainya.</p> <p>Data Pembayaran, termasuk rincian pembayaran atau transfer yang dilakukan oleh Anda pada Layanan Kami, termasuk namun tidak terbatas pada data yang berkaitan dengan penggunaan, pembayaran, rincian penerima (termasuk rincian rekening mereka), metode pembayaran yang digunakan, jumlah pembayaran yang dibayarkan, rincian tagihan, dan rincian faktur.</p> <p>Data Keuangan, termasuk rincian rekening bank dan kartu pembayaran seperti jenis kartu atau rekening pembayaran yang digunakan, nama penerbit kartu atau rekening pembayaran tersebut, nama pemegang kartu atau rekening pembayaran tersebut, nomor identifikasi rekening tersebut atau kartu pembayaran, kode verifikasi kartu pembayaran atau akun tersebut, dan tanggal kadaluarsa kartu pembayaran atau akun tersebut, sebagaimana berlaku, data virtual account, riwayat keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada riwayat transaksi kartu pembayaran atau rekening, rincian kartu pembayaran atau rekening, kode CVV dan pemetaan dan/atau status dan keadaan dari kartu pembayaran atau rekening), data penghasilan, sumber penghasilan, dan data penilaian kredit (credit scoring).</p> <p>Data yang berhubungan dengan aktivitas Anda pada saat penggunaan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, istilah yang Anda telusuri, tampilan dan interaksi dengan konten, aktivitas input dan proses transaksi, orang yang berkomunikasi dengan Anda atau berbagi konten dengan Anda, aktivitas di situs dan aplikasi Pihak Ketiga (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang menggunakan Layanan Kami.</p> <p>Data Lokasi. Kami mengumpulkan Informasi tentang lokasi Anda saat Anda menggunakan Layanan Kami. Lokasi Anda dapat ditentukan dengan berbagai tingkat akurasi menggunakan GPS, alamat IP, data sensor dari perangkat Anda, Informasi tentang yang ada di dekat perangkat Anda, seperti titik akses Wi-Fi, menara seluler, dan perangkat yang mengaktifkan bluetooth.</p> <p>Data Catatan (log), termasuk catatan pada server yang menerima data seperti alamat IP perangkat, tanggal dan waktu akses, fitur Layanan atau laman yang dilihat, proses kerja Layanan dan aktivitas sistem lainnya, jenis peramban (browser), dan/atau situs atau layanan pihak ketiga yang Anda gunakan sebelum berinteraksi dengan Layanan.</p>
--	--

	<p>Data Teknis, termasuk rincian tentang penggunaan Anda atas Layanan Kami seperti identifikasi yang dihasilkan oleh Layanan (user id), layanan pesan dalam Layanan, layanan pencarian dalam aplikasi, alamat protokol internet (IP), data sebagai halaman web yang dilihat sebelumnya atau sesudahnya, durasi setiap kunjungan/sesi, identitas (ID) perangkat internet atau alamat kontrol akses media, ID periklanan dan Informasi perangkat lainnya termasuk Informasi mengenai produsen, model, dan sistem operasi perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses Layanan, dan crash logs.</p> <p>Data Perangkat, termasuk data perangkat, diantaranya jenis perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses Layanan, termasuk model perangkat keras, sistem operasi dan versinya, perangkat lunak, nomor IMEI, nama file dan versinya, pilihan bahasa, pengenal perangkat unik, pengenal iklan, nomor seri, Informasi gerakan perangkat, dan/atau Informasi jaringan seluler.</p> <p>PENYEDIAAN DATA PRIBADI YANG TIDAK LENGKAP</p> <p>Ketika Kami perlu mengumpulkan Data Pribadi berdasarkan hukum, atau berdasarkan ketentuan perjanjian yang Kami miliki dengan klien, dan Anda memilih untuk tidak menyediakan Data Pribadi tersebut atau menyediakan Data Pribadi yang tidak lengkap kepada Kami saat diminta, Kami mungkin tidak dapat menyediakan Layanan dan melaksanakan perjanjian yang ada atau yang sedang dalam proses untuk Kami sepakati dengan klien dan/atau Anda.</p> <p>CARA KAMI MENGUMPULKAN DATA PRIBADI ANDA</p> <p>Data Pribadi Anda dapat Kami kumpulkan melalui beberapa cara, yakni: melalui penyerahan dari klien selaku pengendali atas Data Pribadi Anda; melalui pemberian oleh Anda secara langsung ketika mendaftar atau menggunakan Layanan atau ketika Anda menghubungi layanan pelanggan Kami; melalui pemberian oleh Anda melalui pihak ketiga tertentu; melalui Platform, browser, dan perangkat yang Anda gunakan.</p> <p>Informasi yang Kami kumpulkan meliputi ID unik, jenis dan pengaturan browser, jenis dan setelan perangkat, sistem operasi, Informasi jaringan seluler yang mencakup nama operator dan nomor telepon, serta nomor versi aplikasi. Kami juga mengumpulkan Informasi tentang interaksi aplikasi, browser, dan perangkat Anda dengan Layanan Kami, mencakup alamat IP, laporan kerusakan, aktivitas sistem, serta waktu, tanggal, dan URL perujuk permintaan Anda.</p> <p>Kami mengumpulkan Informasi ini saat Layanan di perangkat Anda menghubungi server Kami — misalnya, saat Anda menginstal aplikasi dari Google Play Store atau saat pemeriksaan layanan untuk update otomatis.</p> <p>Jika Anda menggunakan perangkat Android yang dilengkapi Platform yang disediakan oleh Dealls Group, perangkat Anda akan menghubungi server Dealls Group secara berkala untuk memberikan Informasi tentang perangkat Anda dan hubungan ke Layanan Kami. Informasi ini mencakup hal-hal seperti jenis perangkat Anda, nama operator, laporan kerusakan, dan aplikasi yang telah Anda pasang pada perangkat Anda.</p> <p>Jika Anda tidak login ke akun Dealls Group, Kami menyimpan Informasi yang Kami kumpulkan dengan ID unik yang terikat ke browser, aplikasi, atau perangkat yang sedang Anda gunakan. Jika Anda login, Kami juga mengumpulkan Informasi yang Kami simpan di akun Dealls Group Anda, yang Kami anggap sebagai Informasi pribadi.</p> <p>Apabila Anda menyediakan kepada Kami Data Pribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti Data Pribadi pasangan Anda, anggota keluarga, atau pihak manapun lainnya), Anda menyatakan bahwa Anda telah memperoleh persetujuan dari individu terkait tersebut untuk, dan</p>
--	--

		<p>dengan ini menyetujui atas nama individu tersebut untuk, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan pengolahan Data Pribadi mereka oleh Kami.</p> <p>PENGUNAAN DATA PRIBADI ANDA</p> <p>Atas Data Pribadi Anda yang Kami kumpulkan, Kami dapat menggunakannya untuk tujuan berikut ataupun tujuan lain yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku (“Tujuan”):</p> <ul style="list-style-type: none">menyediakan Layanan dan/atau Produk Kami;penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada Layanan Kami. Sebagai contoh untuk Layanan KantorKu, maka Kami dapat menggunakan Data Pribadi Anda berupa swafoto untuk keperluan pencatatan kehadiran;melaksanakan tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan oleh klien selaku pengendali Data Pribadi Anda sebagaimana berdasarkan ketentuan perjanjian yang Kami miliki dengan klien (tujuan mana seharusnya sudah diinformasikan oleh klien kepada Anda sebelum Anda memberikan persetujuan kepada klien);mendaftarkan Anda sebagai pengguna pada Platform Kami, dan juga untuk mengadministrasikan dan/atau mengelola akun Anda;menginformasikan Anda atas aktivitas yang terjadi dalam Platform Kami atau platform/sistem lain yang terhubung dengan Platform Kami;berinteraksi langsung dengan Anda serta memberi tahu Anda mengenai segala pembaruan atau perubahan pada Layanan;mengirimkan Anda Informasi sehubungan dengan penggunaan Layanan;melakukan pemeliharaan peningkatan, pemecahan masalah, pengembangan dan personalisasi/kustomisasi Layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi Anda;mengembangkan, memelihara, menguji, memperbaiki, meningkatkan, dan mempersonalisasikan Layanan serta layanan baru lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi Anda;menawarkan, mengirimkan atau menyediakan iklan, komunikasi, dan pemasaran yang berkaitan dengan Layanan yang disesuaikan (berdasarkan atribut atau karakteristik demografis yang menarik dan relevan berdasarkan profil Anda), dari Kami dan/atau afiliasi atau mitra Kami (apabila berlaku) dengan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada Platform, short message service (SMS), aplikasi obrolan (seperti WhatsApp), pemberitahuan pesan langsung (push notification), panggilan, surel, dan lain sebagainya;memantau, memahami dan menganalisis aktivitas dan perilaku Anda termasuk kebiasaan dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Platform;mengungkapkan dan/atau menyediakan kepada afiliasi dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Kami (dalam hal ini yakni vendor, agen, pemasok, kontraktor, konsultan, mitra, dan pihak lain yang menyediakan layanan kepada Kami atau Anda) yang: (i) secara teknis diperlukan untuk memproses transaksi Anda; (ii) jika Anda berpartisipasi dalam program promosi yang Kami selenggarakan bersama mitra; atau (iii) tujuan kerja sama Kami dengan pihak ketiga tersebut (tergantung keadaannya) yang mana atas dasar hal tersebut Anda memperbolehkan pihak ketiga tersebut untuk menawarkan layanan milik pihak ketiga kepada Anda (sebagaimana relevan);memberikan bantuan atau menyelesaikan aduan sehubungan dengan masalah operasional yang terjadi pada Layanan;untuk menghasilkan Informasi statistik dan data analitik untuk tujuan pengujian, penelitian, analisis, pengembangan produk;
--	--	---

	<p>melaksanakan transaksi yang terjadi dalam struktur perusahaan Kami seperti penggabungan, akuisisi, atau penjualan aset yang melibatkan Kami dan/atau afiliasi Kami;</p> <p>mematuhi semua kewajiban berdasarkan Hukum Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada menanggapi permintaan, penyelidikan, atau arahan peraturan dan/atau anggota pemerintah manapun;</p> <p>membantu untuk meningkatkan keamanan dan keandalan layanan Kami. Ini termasuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi penipuan, penyalahgunaan, risiko keamanan, tindakan kriminal, atau penyalahgunaan Layanan Kami, masalah teknis yang dapat membahayakan Dealls Group, pengguna Kami, atau publik, serta untuk memastikan keamanan dari sistem, arsitektur, dan jaringan IT Kami;</p> <p>memfasilitasi atau memungkinkan verifikasi yang diperlukan sebelum kami memberikan Layanan kepada Anda, termasuk melakukan proses Mengetahui Pelanggan (Know Your Customer – KYC) dan penilaian kredit (credit scoring) (apabila diperlukan);</p> <p>menggabungkan Data Pribadi Anda ke dalam data statistik anonim yang akan kami gunakan untuk analisis statistik, sehingga kami dapat lebih memahami profil pelanggan kami dan meningkatkan layanan kami;</p> <p>mencegah, mendeteksi dan menyelidiki segala kegiatan yang dilarang, ilegal, tidak sah atau curang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>tujuan lainnya yang Kami beritahukan kepada Anda, dan/atau apabila disyaratkan oleh Hukum Yang Berlaku, sebagaimana Kami akan memperoleh persetujuan dari Anda.</p> <p>Kami menggunakan berbagai macam teknologi guna memproses Data Pribadi Anda untuk Tujuan yang disebutkan di atas. Kami menggunakan sistem otomatis yang menganalisis konten Anda untuk memberikan hal-hal seperti hasil pencarian yang disesuaikan atau fitur lainnya yang disesuaikan dengan cara Anda menggunakan layanan Kami. Kami juga menganalisis konten Anda untuk membantu Kami mendeteksi penyalahgunaan seperti spam, malware, dan konten ilegal.</p> <p>Kami mungkin menggabungkan Informasi yang Kami kumpulkan di Layanan Kami di seluruh perangkat Anda untuk Tujuan yang dijelaskan di atas. Bergantung pada setelan akun Anda, aktivitas Anda di situs dan aplikasi lain mungkin dikaitkan dengan Data Pribadi Anda untuk meningkatkan Layanan.</p> <p>Data Pribadi Anda akan disimpan untuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dan/atau paling singkat 5 (lima) tahun, mana yang paling lama.</p> <p>Sehubungan dengan tujuan-tujuan di atas, Anda berhak untuk menarik persetujuan Anda kapan saja melalui klien selaku pengendali Data Pribadi Anda atau menghubungi kami sesuai dengan tata cara “Kontak” sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Privasi ini.</p> <p>PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI KEPADA PIHAK LAIN</p> <p>Kami tidak akan mengungkapkan, memberikan akses, membagikan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi Anda tanpa persetujuan dari Anda kecuali ditentukan lain dalam Pemberitahuan Privasi ini. Kami hanya akan mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada pihak lain (i) berdasarkan persetujuan Anda atau (ii) apabila diizinkan atau dipersyaratkan oleh Hukum Yang Berlaku atau (iii) diinstruksikan oleh pemerintah yang berwenang, atau (iv) berdasarkan perintah pengadilan (sebagaimana relevan).</p> <p>Selain sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini, Kami dapat</p>
--	---

		<p>mengungkapkan, memberikan akses, dan/atau membagikan Data Pribadi Anda apabila Kami telah memperoleh persetujuan Anda untuk pengungkapan yang bersangkutan. Apabila Anda memberikan persetujuan Anda kepada Kami untuk mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada suatu pihak ketiga, maka Anda mengizinkan Kami untuk mengungkapkan dan mengirimkan data tersebut ke pihak ketiga terpilih dan Anda membebaskan Kami atas segala dampak yang timbul dari pemrosesan Data Pribadi Anda yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Kami sarankan Anda untuk memeriksa dan memahami kebijakan atau pemberitahuan privasi yang diberlakukan oleh setiap pihak ketiga dimana Data Pribadi Anda tersebut telah Anda setuju untuk diberikan.</p> <p>Kami tidak akan menjual atau menyewakan Data Pribadi Anda kepada pihak manapun. Selain atas pengungkapan sebagaimana kami sampaikan di atas, Data Pribadi Anda juga mungkin dapat terungkap dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:</p> <p>Media Sosial</p> <p>Apabila Anda menggunakan Platform atau media sosial kami, harap diperhatikan bahwa Data Pribadi yang Anda atau pihak lain ungkap secara sukarela pada saat penggunaan fitur tersebut, dapat tersedia untuk publik atau pengguna lain. Perlu kami sampaikan bahwa kami tidak bertanggungjawab atas informasi yang Anda ungkap ke publik dan penggunaan atas informasi tersebut oleh kami atau pihak lain yang tidak tunduk terhadap Pemberitahuan Privasi ini.</p> <p>Situs Web/Tautan Pihak Ketiga</p> <p>Apabila terdapat Data Pribadi Anda yang Anda isi pada situs web/tautan pihak ketiga lain, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Layanan kami, kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang Anda berikan pada situs web/tautan mereka, karena pada dasarnya kami tidak dapat mengontrol situs pihak ketiga. Kami menyarankan Anda untuk membaca pemberitahuan privasi pada masing-masing situs web tersebut sebelum memberikan informasi Anda kepada pihak ketiga yang bersangkutan.</p> <p>DATA WAJAH (FACE ID)</p> <p>Data Wajah (Face ID) merupakan bagian dari Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini kami uraikan sebagai bentuk penegasan kembali untuk memudahkan Anda dalam mengerti dan membaca pengaturan Data Wajah (Face ID) yang diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini.</p> <p>Kami akan mengumpulkan Data Wajah (Face ID) Anda sepanjang diperlukan untuk optimalisasi layanan kami dan/atau berdasarkan perintah dari pengguna Kami. Kami mengidentifikasi Data Wajah (Face ID) sebagai bagian dari Data Identitas dan termasuk dalam cakupan Data Pribadi yang diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini, sehingga pemrosesan Data Wajah (Face ID) pada umumnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pemberitahuan Privasi ini.</p> <p>Tujuan Penggunaan Data Wajah (Face ID)</p> <p>Anda akan kami gunakan untuk Tujuan yang telah disebutkan dalam Pemberitahuan Privasi ini. Secara spesifik, Data Wajah Anda akan digunakan untuk fitur manajemen absensi untuk kepentingan klien kami pada Aplikasi KantorKu.</p> <p>Cara Mengumpulkan Data Wajah Anda</p> <p>Kami akan mengumpulkan data wajah sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Pemberitahuan Privasi ini atau melalui pemberian Anda secara langsung menggunakan Kamera TrueDepth ketika Anda</p>
--	--	---

		<p>menggunakan layanan atau aplikasi Kami.</p> <p>Pengungkapan Data Wajah Kepada Pihak Ketiga Yang Terpilih Kategori Pihak Ketiga Yang Dipilih:</p> <p>Afiliasi dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Kami (“Pihak Ketiga Terpilih”).</p> <p>Alasan:</p> <p>Untuk pelaksanaan Tujuan, Kami akan mengungkapkan dan/atau menyediakan Data Wajah (Face ID) Anda kepada Pihak Ketiga Terpilih, jika: (i) secara teknis diperlukan untuk memproses transaksi Anda; (ii) Anda berpartisipasi dalam program promosi yang Kami selenggarakan bersama Pihak Ketiga Terpilih; atau (iii) tujuan kerja sama Kami dengan Pihak Ketiga Terpilih tersebut (tergantung keadaannya) yang mana atas dasar hal tersebut Anda memperbolehkan Pihak Ketiga Terpilih tersebut untuk menawarkan layanan milik Pihak Ketiga Terpilih kepada Anda (sebagaimana relevan).</p> <p>Kewajiban Pihak Ketiga Terpilih:</p> <p>Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Ketiga Terpilih tersebut juga wajib melindungi Data Pribadi (termasuk Data Wajah) Anda. Segala aktivitas pemrosesan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga Terpilih wajib tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berkaitan dengan alasan dan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi tersebut oleh Pihak Ketiga Terpilih. Dalam proses kerjasama kami dengan Pihak Ketiga Terpilih tersebut, kami juga akan mensyaratkan kepada Pihak Ketiga Terpilih tersebut untuk melaksanakan pemrosesan dan penyimpanan Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Alasan dan Jangka Waktu Penyimpanan Data Wajah</p> <p>Sebagaimana kami sampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini, Data Pribadi digunakan untuk kepentingan dan pelaksanaan layanan kami terhadap klien kami selaku Pengendali Data Pribadi. Oleh karenanya, penyimpanan atas Data Wajah akan dilakukan oleh klien kami berdasarkan kepentingannya. Namun perlu kami sampaikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Data Pribadi wajib kami simpan sampai terpenuhinya Tujuan dan/atau paling singkat 5 (lima) tahun, mana yang paling lama.</p> <p>HAK-HAK ANDA</p> <p>Sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Anda melalui Platform Kami, Anda berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">melakukan pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi Anda yang terekam pada Platform;menarik kembali persetujuan Anda untuk memproses Data Pribadi pada Platform;meminta akses dan memperoleh salinan atas Data Pribadi yang disimpan di dalam sistem Dealls Group, yang akan diberikan sesuai dengan Hukum yang Berlaku;meminta akses dan memperoleh salinan atas Data Pribadi yang disimpan di dalam sistem Dealls Group, yang akan diberikan sesuai dengan Hukum yang Berlaku;menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi Anda. <p>Sehubungan dengan permohonan Anda untuk menarik kembali persetujuan Anda, Anda memahami dan mengakui bahwa setelah permohonan Anda diajukan kepada Kami, Anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan Layanan. Penarikan persetujuan Anda dapat mengakibatkan penghentian akun Anda atau hubungan kontraktual Anda dengan Kami, dengan semua</p>
--	--	--

	<p>hak dan kewajiban yang muncul sepenuhnya harus dipenuhi. Setelah menerima pemberitahuan untuk menarik persetujuan untuk pemrosesan Data Pribadi Anda, Kami akan menginformasikan kepada Anda tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari penarikan tersebut sehingga Anda dapat memutuskan apakah Anda tetap ingin menarik persetujuan tersebut. Kami berhak untuk menolak permintaan Anda, apabila permintaan Anda tidak relevan dengan Data Pribadi yang disimpan oleh Dealls Group, termasuk namun tidak terbatas pada apabila pihak yang meminta Data Pribadi tersebut Kami nilai tidak berwenang atas Data Pribadi tersebut dan/atau tidak dapat membuktikan secara sah bahwa pihak tersebut berwenang atas Data Pribadi yang diminta; dan/atau Kami tidak diperbolehkan untuk melaksanakan permintaan Anda oleh otoritas berwenang dan/atau kebijakan privasi internal Kami yang berdasarkan Hukum yang Berlaku.</p> <p>Tata Cara Permintaan Pelaksanaan Hak Anda: Perlu dicatat bahwa pengajuan hak-hak Anda sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Privasi ini merupakan suatu permohonan dari Anda kepada kami. Berikan serinci mungkin alasan Anda untuk menggunakan hak-hak Anda, agar kami dapat menentukan apakah Anda memiliki dasar penggunaan hak yang valid.</p> <p>Dalam memproses permintaan serta permohonan Anda sebagaimana mungkin dilaksanakan, kami dengan hormat meminta Anda untuk mencantumkan dan memberikan kepada kami rincian alasan dan identifikasi yang diperlukan terkait dengan permintaan Anda untuk mengkonfirmasi identitas Anda. Informasi tersebut dapat mencakup pengisian berupa Nama Lengkap, Alamat Domisili, Nomor Telepon, Salinan Dokumen Identitas Anda dan alasan Anda dalam menggunakan hak Anda.</p> <p>Semua permintaan tersebut wajib dikirimkan melalui alamat surat elektronik kami, yaitu privacy@dealls.com. Harap perhatikan bahwa permintaan yang dikirim melalui cara lain selain diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini atau tidak berisi informasi sebagaimana disampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk kami proses, tidak dapat kami proses dan/atau tidak dapat kami respon dalam batas waktu yang ditentukan.</p> <p>PENGGUNAAN COOKIES</p> <p>Cookies adalah berkas teks kecil yang ditempatkan di perangkat Anda saat Anda mengunjungi situs Kami yang berfungsi untuk mengaktifkan fitur dan fungsi situs Kami. Cookies memungkinkan Kami mengenali perangkat(-perangkat) Anda dan menyimpan Informasi tertentu tentang preferensi atau tindakan Anda sebelumnya. Dengan mengunjungi situs Kami, Anda dapat menerima cookie dari Kami atau dari pihak ketiga yang menyediakan jasa analisis, periklanan, atau tujuan fungsional penting. Kami juga dapat menempatkan cookies di browser Anda saat Anda mengunjungi situs non-Dealls Group yang menghosting plugin atau tag Kami.</p> <p>Berdasarkan pembuatnya, cookies dikategorikan menjadi cookies pihak pertama dan cookies pihak ketiga. Cookies pihak pertama adalah cookies yang ditetapkan oleh Kami di situs Kami, sedangkan cookies pihak ketiga adalah cookies yang ditetapkan oleh pihak ketiga yang bermitra dengan Kami. Informasi yang dikumpulkan oleh pihak ketiga melalui cookies mereka dapat dikaitkan dengan Informasi lain yang mereka miliki tentang Anda dari sumber lain. Secara umum, cookies yang digunakan pihak ketiga berada di luar kendali Kami atau tidak dapat diakses oleh Kami.</p> <p>Berdasarkan durasinya, cookies dikategorikan menjadi cookies sesi dan cookies persisten. Cookies sesi bersifat sementara dan dirancang untuk</p>
--	--

		<p>meningkatkan pengalaman penelusuran Anda dalam satu sesi penelusuran, sementara cookies persisten disimpan di perangkat Anda dan tetap ada selama jangka waktu tertentu atau hingga Anda menghapusnya secara manual.</p> <p>Kami menggunakan cookies untuk sejumlah tujuan:</p> <p>Untuk menyediakan fungsi penting penggunaan situs Kami.</p> <p>Untuk mengautentikasi dan melindungi Anda saat berinteraksi dengan situs Kami.</p> <p>Untuk menyimpan informasi yang terkait dengan sesi Anda, seperti mempertahankan pilihan dan preferensi Anda, misalnya pilihan bahasa Anda.</p> <p>Untuk menyediakan iklan yang relevan bagi Anda, serta menganalisis efektivitas iklan yang ditampilkan seperti mengukur jumlah penayangan atau klik.</p> <p>Untuk menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi bagi Anda selama berinteraksi dengan situs Kami.</p> <p>Kami menggunakan jenis-jenis cookies berikut:</p> <p>Cookies Fungsional : Cookies ini diperlukan untuk berfungsinya situs Kami. Cookies ini memungkinkan fungsi-fungsi inti seperti keamanan, manajemen jaringan, dan aksesibilitas. Tanpa cookies ini, fitur-fitur tertentu di situs Kami mungkin tidak berfungsi dengan baik.</p> <p>Cookies Analisis: Cookies ini membantu Kami memahami bagaimana pengunjung berinteraksi dengan situs Kami dengan mengumpulkan dan melaporkan perilaku pengunjung di situs Kami. Cookies ini memungkinkan Kami untuk mengukur dan meningkatkan kinerja situs web Kami, memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik.</p> <p>Cookies Pemasaran : Cookies ini melacak aktivitas daring Anda dan memungkinkan Kami untuk memberikan konten iklan yang relevan berdasarkan minat Anda. Cookies ini membantu kami untuk mengukur efektivitas kampanye iklan Kami dan membatasi berapa kali Anda melihat iklan.</p>
6.	Projects.co.id	<p>Data dan informasi pribadi yang kami kumpulkan</p> <p>Pada saat pendaftaran sebagai pengguna dan ketika Anda mengunjungi atau menggunakan layanan situs kami;</p> <p>Data dan informasi pribadi, seperti nama, alamat email, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon yang dapat dihubungi, password dan informasi atau data lainnya yang diperlukan.</p> <p>Informasi aktivitas berdasarkan transaksi Anda di situs (seperti penawaran project, project yang Anda hasilkan, penjualan ataupun pembelian produk digital) serta informasi lainnya yang berhubungan dengan aktivitas transaksi Anda;</p> <p>Data dan informasi pribadi melalui korespondensi yang Anda lakukan di situs Projects.co.id, koresponden Anda dengan pengguna lainnya ataupun koresponden Anda dengan kami;</p> <p>Data dan informasi pribadi tambahan. Kami mungkin akan meminta Anda untuk mengirimkan dan memverifikasi diri sendiri jika kami mendapati pelanggaran atau kecurigaan terhadap akun Anda (kami akan meminta Anda untuk menjawab pertanyaan tambahan untuk membantu kami memverifikasi identitas Anda).</p> <p>Penggunaan data dan informasi pribadi</p> <p>Informasi yang kami kumpulkan digunakan untuk memperbaiki isi situs web kami, untuk memberitahu Anda tentang update ke situs web kami, untuk komunikasi dan untuk meningkatkan produk dan layanan kami serta</p>

		<p>memberikan berbagai informasi dan/atau penawaran produk dan layanan lain Projects.co.id maupun layanan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Projects.co.id atau PT Panonpoe Media;</p> <p>Kami dapat mengirimkan email kepada Anda untuk memverifikasi akun Anda dan email transaksional lainnya untuk keperluan operasional atau pemeliharaan sistem;</p> <p>Kami dapat mengirimkan email ataupun Layanan Pesan Singkat (SMS) promosi tentang project terbaru, penawaran project, produk digital terbaru, maupun informasi lainnya ke alamat email atau ke nomor ponsel Anda yang telah didaftarkan oleh Anda pada situs kami;</p> <p>Kami dapat menggunakan data dan informasi pribadi yang Anda sampaikan tanpa kecuali untuk melakukan analisa statistik, demografi dan marketing dari para pengguna serta kebiasaan dan pola-pola penggunaan yang terjadi untuk pengembangan produk dan menarik pengiklan terhadap kebiasaan pengguna. Kami juga menggunakan informasi ini untuk memungkinkan iklan yang lebih sesuai target pengguna. Projects.co.id juga dapat berbagi informasi pengguna dengan perusahaan-perusahaan di grup Projects.co.id atau PT Panonpoe Media untuk tujuan analisa, termasuk analisa untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Kami mungkin akan menghubungi Anda melalui email, telepon, fax maupun surat berdasarkan data dan informasi yang Anda sampaikan tersebut;</p> <p>Kami terkadang menerima informasi mengenai berbagai promosi dan acara khusus yang diselenggarakan oleh sponsor atau rekanan kami. Untuk itu kami juga menawarkan pada Anda yang ingin diundang pada acara-acara tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak penyelenggara dan akan diindikasikan pada waktu pengumpulan.</p> <p>Anda memahami bahwa Projects.co.id dapat meminta dan mendapatkan setiap data dan informasi pribadi Anda demi kesinambungan dan keamanan situs ini;</p> <p>Data dan informasi dalam profil Anda juga tersedia untuk setiap pengguna lain untuk dapat mengakses Anda. Kami tidak memiliki kewajiban dalam kebijakan privasi ini sehubungan dengan data dan informasi dalam profil Anda atau informasi Anda untuk dapat diakses oleh pengguna lain atau juga oleh pihak ketiga melalui situs kami;</p> <p>Apabila di dalam situs kami terdapat berbagai link ke banyak situs lain yang disediakan untuk kenyamanan Anda, kami tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut. Seringkali penggunaan produk dan layanan kami mengharuskan kami menyerahkan informasi Anda kepada pihak lain agar transaksi dalam berjalan dengan sempurna, kami juga tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi pribadi di pihak-pihak tersebut. Kami sangat menganjurkan bagi Anda untuk selalu melihat dan mempelajari kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs dan pihak-pihak tersebut sebelum memberikan informasi pribadi;</p> <p>Kami tidak akan menjual, menyewakan, menukar, atau memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menggunakan alamat e-mail dan nomor telepon Anda atau informasi lainnya yang secara pribadi bisa mengidentifikasi diri Anda tanpa ijin, kecuali kami menjual atau membeli suatu bisnis atau aset, dimana dalam hal ini kami dapat mengungkapkan data Anda kepada calon penjual atau pembeli dari bisnis atau aset tersebut. Apabila Projects.co.id atau secara substansial semua asetnya diakuisisi oleh pihak ketiga, dimana dalam hal ini, data pribadi yang dimiliki oleh pihaknya mengenai pelanggannya akan menjadi salah satu aset yang dialihkan. Kami juga dapat menyampaikan informasi pribadi jika diperintahkan oleh hukum</p>
--	--	---

		<p>atau percaya bahwa langkah tersebut adalah perlu dilakukan untuk 1) patuh pada hukum atau proses pengadilan; 2) melindungi dan mempertahankan hak cipta dan hak milik kami; 3) melindungi terhadap penyalahgunaan atau penggunaan tanpa ijin dari situs web kami; atau 4) melindungi keamanan pribadi atau properti atas pengguna kami atau publik (di antara hal lainnya, hal ini berarti jika Anda memberikan informasi palsu atau berpura-pura menjadi orang lain, informasi mengenai diri Anda dapat kami sampaikan sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan Anda). Selain itu kami dapat berbagi informasi tentang pengguna kami dalam bentuk keseluruhan (agregat);</p> <p>Kerahasiaan kata sandi atau password merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna. Projects.co.id tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang dapat ditimbulkan akibat kelalaian Anda dalam menjaga kerahasiaan password Anda.</p>
7.	Sribu.com	<p>Sribu (ex Sribulancer). Marketplace Jasa Freelancer Indonesia Buat Proyek</p> <p>Perusahaan Sribu (“Sribu” atau “kami”) menyediakan Kebijakan Privasi ini untuk memberitahu Anda tentang kebijakan dan prosedur kami terkait pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi yang kami terima dari pengguna www.sribu.com (“Situs”). Kebijakan Privasi ini hanya berlaku untuk informasi yang Anda berikan kepada kami melalui Situs. Kebijakan Privasi ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Kami akan memberi tahu Anda tentang perubahan materi apa pun dengan memposting Kebijakan Privasi baru di Situs. Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan kebijakan ini secara berkala untuk setiap perubahan. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Kebijakan Privasi ini memiliki arti yang sama seperti dalam Perjanjian Pengguna Sribu kami, dapat diakses di www.sribu.com. Seperti yang digunakan dalam kebijakan ini, istilah “menggunakan” dan “memproses” informasi termasuk menggunakan cookie di komputer, mengarahkan informasi ke analisis statistik atau lainnya dan menggunakan atau menangani informasi dengan cara apa pun, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengumpulkan, menyimpan, mengevaluasi, memodifikasi, menghapus, menggunakan, menggabungkan, mengungkapkan, dan mentransfer informasi dalam organisasi kami atau di antara afiliasi kami di Indonesia atau internasional.</p> <p>Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Tujuan utama kami dalam mengumpulkan informasi adalah untuk menyediakan dan meningkatkan Situs, layanan, fitur, dan konten kami (bersama-sama, “Layanan”) dan untuk memungkinkan pengguna untuk menikmati dan navigasi Situs dengan mudah.</p> <p>Informasi Identifikasi Pribadi</p> <p>Selama menggunakan Layanan (baik sebagai Klien atau Kontraktor), kami dapat meminta Anda untuk memberi kami, atau memberi kami akses ke, atau izin untuk mendapatkan, informasi pengenalan pribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengidentifikasi Anda; informasi pengenalan pribadi dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, nama, nama perusahaan, alamat email, alamat pos, dan nomor telepon Anda (“Informasi</p>

		<p>Pribadi”).</p> <p>Jika Anda menggunakan Layanan untuk melakukan atau menerima pembayaran, kami juga akan mengumpulkan Informasi Pribadi tertentu seperti informasi kartu kredit, PayPal atau informasi rekening keuangan lainnya, dan alamat penagihan.</p> <p>Kami dapat mengumpulkan Informasi Pribadi tambahan untuk memvalidasi identitas Anda, seperti tanggal lahir atau nomor pokok wajib pajak. Kami dapat meminta dokumen untuk memverifikasi informasi ini, seperti salinan identifikasi atau foto Anda yang dikeluarkan pemerintah, dan kami dapat mengautentikasinya terhadap basis data pihak ketiga atau meminta laporan kredit.</p> <p>Anda dapat mendaftar untuk bergabung dengan Layanan secara langsung melalui Situs atau dengan masuk ke akun Anda dengan layanan jejaring sosial pihak ketiga tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, Facebook) (“SNS”) melalui Situs kami. Jika Anda memilih untuk mendaftar melalui SNS, kami akan menggunakan Informasi Pribadi yang telah Anda berikan ke SNS (seperti nama “asli” Anda, alamat email, jenis kelamin, dan informasi lain yang Anda buat tersedia untuk umum melalui SNS) untuk membuat akun Anda ; informasi yang kami ekstrak mungkin bergantung pada pengaturan privasi yang Anda miliki dengan SNS. Selain yang mungkin kami bagikan dengan SNS seperti yang dijelaskan di bawah ini, Informasi Pribadi yang dimiliki SNS tentang Anda diperoleh oleh SNS secara independen dari Layanan kami, dan Sribu tidak bertanggung jawab atas keakuratan, legalitas, atau non-pelanggarannya.</p> <p>Anda dapat menautkan akun Sribu Anda ke akun SNS Anda, dalam hal ini SNS dapat membagikan informasi tertentu tentang Anda dengan pengguna SNS lain, serta berbagi informasi tertentu tentang pengguna SNS lain dengan Anda. Anda menyatakan bahwa Anda berhak menggunakan akun SNS Anda untuk tujuan yang dijelaskan disini tanpa pelanggaran oleh Anda terhadap salah satu syarat dan ketentuan yang mengatur SNS, dan tanpa mewajibkan Sribu untuk membayar biaya apa pun atau membuat Sribu tunduk pada batasan penggunaan yang diberlakukan oleh SNS semacam itu. Anda dapat menonaktifkan tautan antara akun Sribu dan akun SNS Anda kapan saja melalui “Pengaturan” bagian Situs. HARAP DICATAT BAHWA HUBUNGAN ANDA DENGAN SNS APAPUN DIATUR HANYA OLEH PERJANJIAN ANDA DENGAN SNS TERSEBUT. Jika akun SNS Anda dihentikan, maka fungsi yang diaktifkan melalui tautan antara akun Sribu Anda dan akun SNS Anda juga akan dihentikan.</p> <p>Kami juga mengumpulkan informasi lain yang Anda berikan sehubungan dengan penggunaan Layanan oleh Anda (misalnya, kode pos (sendiri) dan preferensi individu) (“Informasi Non-Identifikasi”). Kami mengumpulkan Informasi Non-Identifikasi tambahan dari Klien dalam bentuk informasi terkait pekerjaan yang diposting melalui Layanan (misalnya, anggaran, lokasi, riwayat daftar pekerjaan, waktu kinerja pekerjaan, dan informasi umpan balik/peringkat). Kami juga mengumpulkan Informasi Non-Identifikasi tambahan dari Kontraktor sehubungan dengan profil Kontraktor (misalnya, informasi tentang pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, keterampilan, dan informasi umpan balik/peringkat). Kami menggunakan Informasi Pribadi Anda (dalam beberapa kasus, sehubungan dengan Informasi Non-Identifikasi Anda) terutama untuk</p>
--	--	---

	<p>menyediakan Layanan, menyelesaikan transaksi Anda, dan mengelola pertanyaan Anda.</p> <p>Informasi Non-Identifikasi Tertentu akan dipertimbangkan bagian dari Informasi Pribadi Anda jika digabungkan dengan pengenalan lain (misalnya, menggabungkan kode pos dengan alamat jalan Anda) dengan cara yang memungkinkan Anda untuk diidentifikasi. Tetapi bagian informasi yang sama dianggap sebagai Informasi Non-Identifikasi ketika diambil sendiri atau digabungkan hanya dengan informasi non-identifikasi lainnya (misalnya, preferensi tampilan Anda). Kami dapat menggabungkan Informasi Pribadi Anda dengan Informasi Non-Identifikasi dan menggabungkannya dengan informasi yang dikumpulkan dari Pengguna Sribu lainnya (didefinisikan di bawah) untuk mencoba memberi Anda pengalaman yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas dan nilai Layanan, dan untuk menganalisis dan memahami bagaimana Situs dan Layanan kami digunakan. Kami juga dapat menggunakan informasi gabungan tanpa menggabungkannya untuk melayani Anda secara khusus, misalnya untuk mengirimkan produk kepada Anda sesuai dengan preferensi atau batasan Anda.</p> <p>Kami juga menggunakan Informasi Pribadi Anda untuk menghubungi Anda dengan buletin, pemasaran, atau promosi Sribu materi dan informasi lain yang mungkin menarik bagi Anda. Jika Anda memutuskan kapan saja bahwa Anda tidak ingin lagi menerima komunikasi semacam itu dari kami, harap ikuti instruksi berhenti berlangganan yang disediakan dalam komunikasi apa pun.</p> <p>Data Log</p> <p>Saat Anda mengunjungi Situs, baik sebagai pengguna terdaftar atau pengguna tidak terdaftar hanya menjelajahi Situs (salah satunya, “Pengguna Sribu”), server kami secara otomatis merekam informasi yang dikirimkan browser Anda setiap kali Anda mengunjungi situs web (“Data Log”). Data Log ini dapat mencakup informasi seperti alamat Protokol Internet (“IP”) komputer Anda, jenis browser, versi perangkat lunak browser atau halaman web yang Anda kunjungi sebelum Anda datang ke Situs kami, halaman Situs kami yang Anda kunjungi, waktu yang dihabiskan di halaman tersebut, informasi yang Anda cari di Situs kami, waktu dan tanggal akses, dan statistik lainnya. Selain itu, kami dapat menggunakan layanan pihak ketiga seperti Google Analytics yang mengumpulkan, memantau, dan menganalisis jenis informasi ini untuk meningkatkan fungsionalitas dan keramahan pengguna Situs kami, untuk lebih menyesuaikannya dengan pengunjung kami’ kebutuhan, dan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Penyedia layanan pihak ketiga ini memiliki kebijakan privasi mereka sendiri yang membahas cara mereka menggunakan informasi tersebut. Kami tidak memperlakukan Data Log sebagai Informasi Pribadi, tetapi kami dapat menggunakannya terkait dengan Informasi Pribadi, dan kami dapat menggabungkan, menganalisis, dan mengevaluasi Data Log tersebut untuk tujuan yang sama seperti yang dinyatakan di atas terkait Informasi Non-Identifikasi lainnya.</p> <p>Cookie</p> <p>Seperti banyak situs web, kami menggunakan “cookies” untuk</p>
--	--

mengumpulkan informasi. Cookie adalah file data kecil yang kami transfer ke hard disk komputer Anda untuk tujuan pencatatan. Kami menggunakan cookie untuk dua tujuan. Pertama, kami menggunakan cookie tetap untuk menyimpan ID pendaftaran dan kata sandi login Anda untuk login di masa mendatang ke Situs dan untuk melacak kepatuhan Anda terhadap kebijakan pasar kami. Kedua, kami menggunakan cookie ID sesi untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu dari Situs, untuk lebih memahami bagaimana Anda berinteraksi dengan Situs dan untuk memantau penggunaan agregat oleh Pengguna Sribu dan perutean lalu lintas web di Situs. Tidak seperti cookie tetap, cookie sesi dihapus dari komputer Anda saat Anda keluar dari Situs dan Layanan dan kemudian menutup browser Anda. Anda dapat menginstruksikan browser Anda, dengan mengubah opsinya, untuk berhenti menerima cookie atau untuk meminta Anda sebelum menerima cookie dari situs web yang Anda kunjungi. Namun, jika Anda tidak menerima cookie, Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua bagian dari Situs atau semua fungsi Layanan.

Phishing

Pencurian identitas dan praktik yang saat ini dikenal sebagai “phishing” menjadi perhatian besar bagi Sribu. Menjaga informasi untuk membantu melindungi Anda dari pencurian identitas adalah prioritas utama. Kami tidak dan tidak akan, setiap saat, meminta informasi kartu kredit Anda, ID akun Anda, kata sandi login, atau nomor identifikasi nasional dalam komunikasi email atau telepon yang tidak aman atau tidak diminta. Untuk informasi lebih lanjut tentang phishing, kunjungi situs web Federal Trade Commission.

Pembagian dan Pengungkapan Informasi

Profil Kontraktor. Jika Anda memilih untuk menggunakan Layanan sebagai Kontraktor, Anda akan dapat membuat profil, yang dapat dilihat oleh publik melalui Layanan. Profil tersebut dapat mencakup informasi termasuk, namun tidak terbatas pada, gambar profil, nama, lokasi, informasi tentang pekerjaan yang sebelumnya dilakukan melalui Layanan dan di luar Layanan, keterampilan, dan informasi umpan balik/peringkat. Anda dapat mengedit profil Kontraktor melalui akun Anda.

Pekerjaan

Jika Anda memilih untuk memposting daftar pekerjaan melalui Layanan sebagai Klien, konten daftar pekerjaan tersebut akan dapat dilihat melalui Layanan. Daftar pekerjaan mencakup informasi seperti anggaran, lokasi, riwayat daftar pekerjaan oleh Klien, nama Kontraktor lain yang melakukan pekerjaan untuk Klien, umpan balik Klien dan informasi peringkat serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada saat membuat daftar pekerjaan melalui Layanan, Anda dapat memilih apakah akan membuat pekerjaan dapat dilihat secara publik melalui Layanan atau untuk mengedit pengaturan privasi yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Jika Anda memilih untuk melamar pekerjaan sebagai Kontraktor melalui Layanan, kami akan membagikan informasi kepada Klien terkait dengan aplikasi Anda, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi yang terdapat dalam profil Kontraktor Anda.

		<p>Umpan Balik</p> <p>Kami mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka dengan pengguna Layanan lainnya. Harap perhatikan bahwa umpan balik apa pun yang Anda berikan melalui Layanan akan dapat dilihat oleh publik melalui Layanan.</p> <p>Informasi Gabungan dan Informasi Non-Identifikasi</p> <p>Kami dapat membagikan informasi agregat yang tidak termasuk Informasi Pribadi dan kami dapat mengungkapkan Informasi Non-Identifikasi dan Data Log dengan pihak ketiga untuk analisis industri, profil demografis, dan tujuan lainnya. Informasi agregat apa pun yang dibagikan dalam konteks ini tidak akan berisi Informasi Pribadi Anda.</p> <p>Kepatuhan Terhadap Hukum dan Penegakan Hukum</p> <p>Sribu bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum serta pihak swasta untuk menegakkan dan mematuhi hukum. Kami akan mengungkapkan informasi apa pun tentang Anda kepada pemerintah atau pejabat penegak hukum atau pihak swasta karena kami, atas kebijakan kami sendiri, percaya bahwa perlu atau sesuai untuk menanggapi klaim dan proses hukum (termasuk tetapi tidak terbatas pada panggilan pengadilan), untuk melindungi properti dan hak Sribu atau pihak ketiga, untuk melindungi keselamatan publik atau siapa pun, atau untuk mencegah atau menghentikan aktivitas yang kami anggap, atau menimbulkan risiko, aktivitas ilegal, tidak etis, atau dapat ditindaklanjuti secara hukum.</p> <p>Transfer Bisnis</p> <p>Sribu dapat menjual, mentransfer, atau membagikan sebagian atau seluruh asetnya, termasuk Informasi Pribadi Anda, sehubungan dengan merger, akuisisi, reorganisasi, atau penjualan aset atau jika terjadi kebangkrutan.</p> <p>Mengubah atau Menghapus Informasi Anda</p> <p>Semua pengguna terdaftar dapat meninjau, memperbarui, memperbaiki, atau menghapus Informasi Pribadi di profil pendaftaran mereka dengan menghubungi kami atau dengan mengedit melalui akun mereka. Jika Anda benar-benar menghapus semua informasi tersebut, maka akun Anda dapat dinonaktifkan. Jika Anda ingin kami menghapus akun Anda di sistem kami, silakan hubungi kami di www.sribu.com > Hubungi Dukungan > Akun dan Pendaftaran > Tutup Akun. Kami akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memenuhi permintaan Anda; namun, Informasi Pribadi Anda mungkin tetap ada dalam arsip kami. Kami dapat menyimpan salinan arsip catatan Anda sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau untuk tujuan bisnis yang sah. Harap diingat bahwa baik Anda maupun Sribu tidak dapat menghapus semua salinan informasi yang sebelumnya telah dibagikan dengan orang lain di Situs.</p> <p>Keamanan</p> <p>Sribu sangat memperhatikan pengamanan informasi Anda. Keamanan informasi pribadi Anda penting bagi kami. Tetapi ingat bahwa tidak ada</p>
--	--	---

metode transmisi melalui Internet, atau metode penyimpanan elektronik, yang 100% aman. Saat Anda memasukkan informasi sensitif (seperti nomor kartu kredit atau nomor jaminan sosial) pada formulir pendaftaran atau pemesanan kami, kami mengenkripsi informasi tersebut menggunakan teknologi lapisan socket aman (SSL). Dalam beberapa kasus, kami juga mengenkripsi informasi sensitif yang disimpan di sistem kami. Kami akan membuat pengungkapan yang diwajibkan secara hukum atas pelanggaran apa pun terhadap keamanan, kerahasiaan, atau integritas “data pribadi” yang disimpan secara elektronik dan tidak terenkripsi. (sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang negara bagian yang berlaku tentang pemberitahuan pelanggaran keamanan) kepada Anda melalui email atau posting yang mencolok di Situs ini dalam waktu yang paling tepat dan tanpa penundaan yang tidak wajar, sejauh konsisten dengan (i) kebutuhan penegakan hukum yang sah atau (ii) tindakan apa pun yang diperlukan untuk menentukan cakupan pelanggaran dan memulihkan integritas sistem data yang wajar.

Transfer Internasional

Informasi Anda dapat ditransfer ke — dan dipelihara di — komputer yang terletak di luar negara bagian Anda, provinsi, negara atau yurisdiksi pemerintah lainnya di mana undang-undang privasi mungkin tidak melindungi seperti yang ada di yurisdiksi Anda. Jika Anda berada di luar Amerika Serikat dan memilih untuk memberikan informasi kepada kami, Sribu mentransfer Informasi Pribadi ke Amerika Serikat dan memprosesnya di sana. Persetujuan Anda terhadap Kebijakan Privasi ini diikuti dengan penyerahan informasi tersebut merupakan persetujuan Anda atas transfer tersebut.

Tautan ke Situs Lain

Situs kami berisi tautan ke situs web lain. Jika Anda memilih untuk mengklik tautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke situs web pihak ketiga tersebut. Fakta bahwa kami menautkan ke situs web bukanlah dukungan, otorisasi, atau representasi dari afiliasi kami dengan pihak ketiga tersebut, juga bukan merupakan dukungan terhadap kebijakan atau praktik privasi atau keamanan informasi mereka. Kami tidak melakukan kontrol atas situs web pihak ketiga. Situs web lain ini dapat menempatkan cookie mereka sendiri atau file lain di komputer Anda, mengumpulkan data, atau meminta informasi pribadi dari Anda. Situs lain mengikuti aturan yang berbeda mengenai penggunaan atau pengungkapan informasi pribadi yang Anda kirimkan kepada mereka. Kami mendorong Anda untuk membaca kebijakan privasi atau pernyataan situs web lain yang Anda kunjungi.

Kebijakan Kami Terhadap Anak-anak

Situs ini tidak ditujukan untuk orang di bawah 18 tahun. Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan informasi pengenal pribadi dari anak-anak di bawah 13 tahun. Jika orang tua atau wali mengetahui bahwa atau anaknya telah memberikan kami Informasi Pribadi tanpa persetujuan mereka, dia harus menghubungi kami di ask@sribu.com. Jika kami mengetahui bahwa seorang anak di bawah 13 tahun telah memberi kami Informasi Pribadi, kami akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk

		menghapus informasi tersebut dari file kami.
8.	DapatKerjaID N	<p>Kebijakan Privasi DapatKerjaIDN Berlaku sejak: 9 Juni 2025</p> <p>DapatKerja menghargai dan melindungi privasi seluruh pengguna platform, baik Pencari Kerja (Jobseeker) maupun Pemberi Kerja (Perusahaan). Kebijakan ini menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan melindungi Data Pribadi Anda sesuai dengan ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022.</p> <p>1. Ruang Lingkup Kebijakan Pencari Kerja, yang membuat akun, mengunggah CV, atau melamar pekerjaan. Perusahaan, yang mendaftar untuk memposting lowongan dan mengakses data kandidat.</p> <p>2. Data yang Kami Kumpulkan A. Dari Pencari Kerja: Nama lengkap, email, nomor telepon Tanggal lahir, jenis kelamin Pendidikan, pengalaman kerja, keahlian CV/resume, portofolio Riwayat pelamaran dan interaksi di situs B. Dari Pemberi Kerja: Nama perusahaan, alamat, email resmi Nama dan kontak person HR atau rekruter Informasi lowongan kerja Aktivitas perekrutan di platform Kami juga secara otomatis mengumpulkan: Alamat IP, lokasi perkiraan, jenis perangkat, data cookies Aktivitas pengguna di situs (klik, simpan, lihat, dll.)</p> <p>3. Tujuan Penggunaan Data A. Untuk Pencari Kerja: Menyediakan rekomendasi pekerjaan yang relevan Memproses lamaran dan menghubungkan dengan perusahaan Mengirimkan notifikasi lowongan atau info rekrutmen Melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem B. Untuk Perusahaan: Memproses pendaftaran perusahaan dan verifikasi akun Mengelola daftar lowongan dan pelamar Menyediakan akses pencarian kandidat Mengirim informasi atau notifikasi yang relevan</p> <p>4. Dasar Hukum Pemrosesan Persetujuan eksplisit pengguna Pelaksanaan kontrak Kewajiban hukum Kepentingan sah (misalnya peningkatan layanan)</p> <p>5. Penyimpanan dan Keamanan Data Data disimpan di server yang aman dan terenkripsi Akses dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang Data disimpan selama akun aktif atau selama diperlukan</p> <p>6. Hak Pengguna Mengakses data yang tersimpan Memperbaiki atau memperbarui data Menarik persetujuan kapan saja Menghapus akun dan seluruh data</p>

		<p>Mengajukan keluhan atas penyalahgunaan data Permintaan dapat dikirim ke: dapatkerjaid01@gmail.com</p> <p>7. Penggunaan dan Pembagian Data Kami tidak menjual data kepada pihak ketiga. Data hanya dibagikan atas persetujuan pengguna atau untuk kepentingan sistem. Melibatkan pihak ketiga seperti penyedia server/analitik dengan kontrak kerahasiaan. Data dapat diberikan kepada pemerintah jika diwajibkan oleh hukum.</p> <p>8. Cookies dan Teknologi Pelacakan Meningkatkan pengalaman pengguna Menyimpan preferensi login Menyediakan iklan atau rekomendasi yang relevan Pengguna dapat menonaktifkan cookies melalui pengaturan browser.</p> <p>9. Kebocoran dan Insiden Keamanan Kami akan memberitahu pengguna dan otoritas dalam waktu maksimal 3 x 24 jam Memberikan rincian insiden dan langkah penanganan</p> <p>10. Perubahan Kebijakan Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi dari waktu ke waktu. Perubahan akan diumumkan melalui situs dan berlaku setelah dipublikasikan.</p>
9.	KarirHub Kemnaker	<p>Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (“Kami”) mengoperasikan situs web dan aplikasi SIAPKerja Kemnaker. Kami menggunakan data Anda dengan tujuan untuk menyediakan dan memberikan Layanan Aplikasi yang optimal. Dengan menggunakan layanan kami, Anda telah menyetujui pengumpulan dan penggunaan Informasi dari Anda sesuai dengan Kebijakan Privasi dan Ketentuan yang kami terapkan.</p> <p>Pengumpulan dan Penggunaan Informasi</p> <p>Kami mengumpulkan beberapa jenis informasi yang berbeda untuk berbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan layanan kami kepada Anda.</p> <p>JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN</p> <p>1. Data Pribadi Saat menggunakan Layanan kami, kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami informasi identitas pribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengidentifikasi Anda (“Data Pribadi”). Informasi Identitas pribadi dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Kependudukan, b. Alamat Email, c. Nama depan dan Nama Belakang, d. Nomor Telepon, e. Cookie dan Data Penggunaan,

		<p>f. Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan.</p> <p>2. Data Penggunaan Kami juga mengumpulkan informasi yang dikirimkan browser Anda setiap kali Anda mengunjungi Layanan kami atau saat Anda mengakses Layanan oleh atau melalui perangkat seluler (“Data Penggunaan “).</p> <p>Data Penggunaan ini dapat mencakup informasi seperti alamat Protokol Internet Komputer Anda (misalnya alamat IP), jenis peramban, versi peramban, laman layanan kami yang Anda kunjungi waktu, dan tanggal kunjungan Anda, waktu yang , dihabiskan untuk laman tersebut, unit pengidentifikasi perangkat dan data diagnostic lainnya.</p> <p>Saat Anda mengakses layanan oleh atau melalui perangkat seluler, Data penggunaan ini dapat mencakup Informasi seperti jenis perangkat seluler yang Anda gunakan, ID unik perangkat Seluler Anda, alamat IP perangkat seluler Anda, system operasi seluler Anda, jenis peramban internet seluler yang Anda gunakan, pengenalan perangkat unik, dan data diagnostic lainnya.</p> <p>3. Data Pelacakan & Cookie Kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan serupa untuk melacak aktivitas di Layanan kami dan menyimpan informasi tertentu, Cookie adalah file dengan sejumlah kecil data yang mungkin pengidentifikasi unik anonym. Cookie dikirim ke browser Anda dari situs Web dan disimpan di perangkat Anda. Teknologi pelacakan juga digunakan adalah beacon, tag, dan skrip untuk mengumpulkan dan melacak informasi dan untuk meningkatkan dan menganalisis Layanan kami. Anda dapat menginstruksikan browser Anda menolak semua cookie atau untuk menunjukkan saat cookie sedang dikirim. Namun jika anda tidak menerima cookie, Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bagian dari Layanan Kami. Contoh Cookie yang kami gunakan : a. Cookie Sesi. Kami menggunakan Cookie Sesi untuk mengoperasikan Layanan kami. b. Cookie Prefensi, Kami menggunakan Cookies Prefensi untuk mengingat prefensi Anda dan berbagai pengaturan. c. Cookie Keamanan, Kami menggunakan Cookie Keamanan untuk tujuan keamanan.</p> <p>4. Penggunaan Data Kami menggunakan data yang dikumpulkan untuk berbagi tujuan : a. Untuk menyediakan dan memelihara Layanan b. Untuk memberitahukan Anda tentang perubahan di dalam pelayanan kami. c. Untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam fitur interaktif dari Layanan kami ketika Anda memilih untuk melakukannya. d. Untuk memberikan layanan dan dukungan pelanggan e. Untuk memberikan Analisis atau Informasi berharga agar kami dapat meningkatkan Layanan</p>
--	--	---

- f. Untuk memantau penggunaan Layanan
- g. Untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi masalah teknis.

5. Transfer Data

Informasi Anda, termasuk Data Pribadi, dapat ditransfer ke- dan dipelihara di- computer yang terletak di luar Negara bagian Anda, provinsi, Negara atau yuridiksi pemerintah lainnya dimana undang- undang perlindungan data dapat berbeda dari yang berasal dari yurisdiksi Anda.

Jika Anda Berada di Luar Indonesia dan memilih untuk memberikan informasi kepada kami, harap dicatat bahwa kami mentransfer data, termasuk Data Pribadi, ke Indonesia dan memproses di sana.

Persetujuan Anda terhadap Kebijakan Privasi ini diikuti dengan penyerahan atas informasi tersebut merupakan persetujuan Anda untuk transfer.

Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan secara wajar untuk memastikan bahwa data Anda diperlakukan dengan aman dan sesuai dengan Kebijakan Privasi. Kami tidak akan mengalihkan Data Pribadi Anda ke Organisasi atau Negara kecuali ada control yang memadai serta keamanan atas data dan informasi pribadi lainnya.

PENGUMPULAN DATA

1. Persyaratan Hukum

Kemnaker RI dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda Dengan Iktikad baik bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk:

- a. Untuk mematuhi kewajiban hukum.
- b. Untuk melindungi dan membela hak atau milik Kemnaker RI
- c. Untuk mencegah atau menyelidiki kemungkinan kesalahan sehubungan dengan Layanan.
- d. Untuk melindungi keamanan pribadi pengguna Layanan atau public
- e. Untuk melindungi terhadap tanggungjawab hukum.

2. Keamanan Data

Kemamanan data Anda penting bagi kami, tetapi ingat bahwa tidak ada metode transmisi melalui internet, atau metode penyimpanan elektronik yang memiliki keamanan 100%. Meskipun kami berusaha menggunakan sarana yang dapat diterima secara komersial untuk melindungi Data Pribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keamanan secara mutlak.

3. Penyedia Layanan

Kami dapat mempekerjakan perusahaan dan individu pihak ketiga untuk memfasilitasi Kami, untuk melakukan layanan terkait Layanan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimanana Layanan kami digunakan.

Pihak ketiga ini memiliki akses ke Data Pribadi Anda hanya untuk melakukan tugas ini atas nama kami dan berkewajiban untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan untuk tujuan lain

ANALYSTIC

Google Analytic adalah layanan analis web yang ditawarkan oleh google yang melacak dan melaporkan lalu lintas situs web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk melacak dan memantau penggunaan Layanan Kami. Data ini dibagikan dengan layanan google lainnya. Google dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengontekstualisasikan dan mempersonalisasi iklan dari jaringan periklanannya sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik privasi Google, kunjungi halaman web Privasi Google & ketentuan :
<https://police.google.com/privacy?h!=id>

TAUTAN KE SITUS

Layanan Lain kami mungkin berisi tautan ke situs lain yang tidak dioperasikan oleh kami. Jika Anda Mengklik tautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke situs pihak ketiga tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk meninjau Kebijakan Privasi dari setiap situs yang Anda kunjungi.

Kami tidak memiliki kendali atas dan tidak bertanggung jawab atas konten, kebijakan privasi, atau praktik dari situs atau layanan pihak ketiga mana pun.

PRIVASI ANAK-ANAK

Layanan Kami tidak ditujukan kepada siapa pun yang berusia dibawah 15 tahun (“Anak-Anak”)

Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan informasi identifikasi pribadi dari siapa pun yang berusia dibawah 15 tahun. Jika Anda adalah orang tua atau wali dan Anda sadar bahwa Anak-Anak Anda telah memberi kami Data Pribadi, silahkan hubungi kami. Jika Kami mengetahui bahwa kami telah mengumpulkan Data Pribadi dari anak-anak tanpa verifikasi izin orang tua, kami mengambil langkah-langkah untuk menghapus informasi tersebut dari server kami.

Perubahan Atas Kebijakan Privasi ini

Kami dapat memperbaharui kebijakan Privasi kami dari waktu ke waktu. Kami akan memberi tahu anda tentang perubahan apa pun dengan memposting kebijakan Privasi baru di halaman ini. Kami akan memberitahu Anda melalui email dan pemberitahuan yang menonjol di layanan kami, sebelum perubahan menjadi efektif dan memperbarui “tanggal efektif” di

		<p>bagian atas kebijakan Privasi ini. Anda untuk meninjau Kebijakan Privasi ini secara berkala untuk setiap perubahan. Perubahan pada kebijakan Privasi ini efektif ketika mereka diposting dihalaman ini.</p>
10.	Loker.id	<p>Informasi yang dimasukkan untuk resume akan ditampilkan sebagaimana adanya, dan tidak di-edit oleh Loker.id. Untuk iklan lowongan kerja melalui tahap verifikasi terlebih dahulu oleh tim Loker.id. Harap kaji informasi yang dibutuhkan dan pastikan informasi mana yang dapat dilihat oleh pengunjung Loker.id.</p> <p>Ringkasan Resume hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memiliki iklan lowongan yang telah diverifikasi (email dan no telp tidak ditampilkan). Bila Kandidat melamar secara online, Resume lengkap (termasuk email dan no telp) akan ditampilkan ke perusahaan yang dilamar.</p> <p>Resume lengkap Anda (termasuk email dan no telp) akan ditampilkan ke perusahaan yang menawarkan pekerjaan ke anda dengan disertai email pemberitahuan ke kandidat. Sehingga kandidat tahu perusahaan mana saja yang mengakses resume lengkapnya.</p> <p>Kami sarankan untuk merahasiakan password Anda. Kami tidak akan pernah menanyakan password Anda melalui telpon ataupun email dan tidak akan memberikan password Anda ke pihak ketiga.</p> <p>Account Anda di Loker.id dilindungi dengan password. Artinya, hanya Anda yang mempunyai akses ke account Anda dan hanya Anda yang bisa mengubah segala informasi yang dimasukkan melalui account Anda.</p> <p>Setelah Anda selesai menggunakan Loker.id, jangan lupa untuk logout. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengakses account Anda, khususnya bila komputer digunakan bersama-sama atau bila Anda menggunakan komputer di tempat umum seperti perpustakaan atau kafe/warung internet.</p> <p>Cookies adalah serangkaian informasi yang dipindahkan dari situs ke hard disk komputer Anda untuk penyimpanan data. Cookies memberikan keuntungan bagi situs dalam beberapa hal dengan menyimpan informasi mengenai preferensi-preferensi Anda ketika mengunjungi sebuah situs. Banyak situs terkemuka yang menggunakan cookies untuk memberikan keistimewaan-keistimewaan yang menguntungkan bagi pengguna situs mereka. Cookies dapat mengenali komputer Anda, namun tidak dapat mengenali identitas Anda. Kebanyakan browsers dapat menerima cookies, dengan catatan browser Anda telah diset terlebih dahulu. Apabila browser Anda tidak dapat menerima cookies, maka Anda sama sekali tidak akan dapat mengakses ke situs kami.</p> <p>Apabila suatu saat nanti kami harus mengubah Polis Kerahasiaan kami, maka kami akan mencantumkan di sini agar para pengguna dapat mengetahui informasi apa saja yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakan informasi tersebut. Data pribadi Anda akan digunakan sesuai dengan polis kerahasiaan kami. Apabila, sewaktu-waktu Anda ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar tentang Polis Kerahasiaan kami, maka Anda dapat menghubungi kami lewat email info@loker.id atau menghubungi telepon 082114553331 dan langsung berbicara dengan salah satu staf kami.</p>